

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA

ATA N° ____/ ____

**ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE
BACHARELADO EM PSICOLOGIA**

Às 10 horas (horário de Brasília) do dia 21 do mês de janeiro do ano de 2021, na sala excepcionalmente em conferência pela web, na plataforma *Google Meet*, compareceram para defesa pública do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em formato de manuscrito, em cumprimento de requisito obrigatório para a obtenção do título de **Psicólogo (a)**, a (o) discente **WISNEY BATISTA DOS SANTOS** cujo Título do TCC foi **ADVERSIDADES ENFRENTADAS PELAS PERSONAGENS TRANSSEXUAIS: UMA LEITURA SOBRE A SÉRIE POSE**, e a Banca Examinadora formada por: **Profa DRA PATRÍCIA DA SILVA** (Orientador (a)), Profa Dra **JAQUELINE GOMES DE JESUS** (examinador(a)) e **Prof. Dr. RODRIGO PEDRO CASTELEIRA** (examinador(a)).

Após a apresentação e as observações dos membros da banca avaliadora ficou definido que o trabalho foi considerado: _____

- () Aprovado por unanimidade.
(x) Aprovado, condicionado à realizar alterações e correções sugeridas pela Banca Examinadora.
() Reprovado.

O resultado foi divulgado formalmente ao (a) discente e demais presentes e eu, na qualidade de Presidente (a) da Banca Examinadora, lavrei a presente ata, que será assinada por mim, pelos (as) demais examinadores (as) e pelo (a) discente.

Banca	Nota
Orientador (a)	9,0
Membro da Banca Jaqueline Gomes de Jesus	9,0
Membro da Banca Rodrigo Pedro Casteleira	9,0
Média Final	9,0

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA

A validação da nota atribuída pela Banca Examinadora fica condicionada à entrega da Versão Final do Artigo com as devidas alterações sugeridas pela Banca, junto com a Versão Final do Artigo impressa e uma via em meio digital enviada por e-mail e/ou sistema SEI da UFAC, conforme consta no Regulamento do TCC.

Rio Branco, 21 de janeiro de 2021.

Orientador (a): Patricia da Silva

Membro da banca: [assinatura]

Membro da Banca: [assinatura]

Discente: Wisney Batista dos Santos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS – CFCH
CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA

Trabalho de Conclusão de Curso

Prof^ª. Dr^ª. Patrícia da Silva

Wisney Batista dos Santos

Adversidades enfrentadas pelas personagens trans: uma leitura sobre a série
Pose

Rio Branco – Acre
Janeiro – 2020

Wisney Batista dos Santos

Adversidades enfrentadas pelas personagens trans: uma leitura sobre a série
Pose

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Psicologia da Universidade Federal do Acre como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Psicologia.

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Patrícia da Silva
Área de concentração: Psicologia Social

Rio Branco – Acre
Janeiro – 2020

Wisney Batista dos Santos

Adversidades enfrentadas pelas personagens trans: uma leitura sobre a série *Pose*

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Psicologia da Universidade Federal do Acre como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Psicologia.

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Patrícia da Silva
Área de concentração: Psicologia Social

Rio Branco/Acre, 21 de Janeiro de 2021.

BANCA EXAMINADORA

Prof^a Dr^a. Patrícia da Silva - Presidenta
Universidade Federal do Acre

Prof^a Dr^a. Jaqueline Gomes de Jesus
Instituto Federal do Rio de Janeiro

Prof. Dr. Rodrigo Pedro Casteleira
Universidade Federal de Rondônia

Sumário

INTRODUÇÃO	5
1. O contexto histórico sobre a expressão de gênero dentro da transgeneridade	6
1.1. A nomeação dos/as “inomináveis”	8
1.2. A chegada da transgeneridade	11
1.2.1. Gênero, o sexo social	11
1.2.2. “DNA” social do binarismo sexual	12
1.2.3. A construção de patologias	15
1.3. A conquista por direitos	17
1.4. A categoria é: POSE!	20
2. Método	21
2.1. Especificações do material de estudo	21
2.2. Procedimentos	21
3. Análise de dados	23
3.1. Violência física	24
3.2. Passabilidade e disforia	25
3.3. Formação de identidade individual e grupal	27
3.4. Fetichização e solidão da mulher trans	30
3.5. Empregabilidade	32
3.6. Machismo	32
3.7. HIV e AIDS	33
5. Considerações finais	34
6. Referências.....	36
7. Apêndice	41

INTRODUÇÃO

A arte é uma das expressões da realidade que compartilhamos, mas não é apenas isso, ela também é usada evocar algo e, bem como, marco de revolução. O propósito aqui não é enquadrar a arte, mas utilizar dela para pensar sobre (re)construções da sociedade que a consome (Jaspers, 1971 & Joly, 2004).

As séries televisivas são um exemplo das inúmeras formas de produções artísticas, e a série *Pose* (2018) é potente em expressar mecanismos para se repensar a realidade compartilhada, a transfobia. A série foi produzida pela emissora da FX e emerge em meio a essa necessidade do “falar sobre”. Apresenta em sua narrativa pontos cirúrgicos para compressão a mais sobre as transgeneridades existentes, além de questionar relações de poder, como as questões etnicorraciais, saúde e vulnerabilidades da população trans e papéis de gênero pré-estabelecidos.

Ao realizar uma discussão que faça emergir assuntos como discriminação e preconceitos, torna-se necessário utilizar do conceito de interseccionalidade cunhado pela intelectual Kimberlé Crenshaw. Esse conceito, como evidenciado por Crenshaw (2002), diz sobre a interação entre dois ou mais eixos da subordinação” (p. 177) ao apresentar que opressões podem operar juntas sobre um mesmo corpo. Como expressado por Akotirene (2019), a “interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado” (p. 14).

Dentro desta prerrogativa, a interseccionalidade auxilia a compreender as questões retratadas na série *Pose*, como o racismo e a xenofobia em relação a pessoas latinas, ao passo que compreende que dentro da sigla LGBTQIA+¹, o seguimento de pessoas trans é um dos mais segregados e estereotipados. Além disso, esse mesmo seguimento apresenta os piores números de evasão escolar, de assassinatos brutais, falta de políticas públicas (de saúde principalmente), moradia e trabalho (ANTRA, 2020; Amorim, Vieira & Bancaloni, 2013).

¹ Essa sigla engloba pessoas que têm a sexualidade ou a expressão de gênero diferente da norma social. Trata-se de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, *queer*, intersexos, assexuais e outras denominações que caibam no princípio de destoante da norma.

Bento (2008/2012) aponta que uma das inúmeras formas que perpetua o sofrimento de pessoas transexuais é a não alteração dos documentos, que ainda carregam o nome de “batismo”, assim, negando a verdade, mais uma vez, de pessoas trans sobre si e, novamente, sendo expostas a mais outros tipos de violência e constrangimento. No entanto, até que se haja a modificação efetiva dos documentos, ainda há um processo institucional que questiona a todo instante a identidade da pessoa que tenha interesse em alterar seus documentos.

Como aponta Silva, Bezerra e Queiroz (2015), o desdobramento da falta de direitos básicos levam à manutenção da marginalização da população. E, por conta disto, muitas mulheres transgênero (trans)², após não serem aceitas no mercado de trabalho formal começam ver apenas a prostituição como saída para sobreviver. Como evidenciado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais (2020), mais de 90% de mulheres trans e travestis estão em situação de prostituição. O acesso à oportunidade em geral se apresenta como um complicador em vários aspectos, a negação de um trabalho formal coloca em evidência a necessidade de se alimentar, assim, essa lógica excludente, parece empurrar algumas delas para a prostituição.

Desta forma, justifica-se a necessidade deste trabalho em identificar microviolências e a possibilidade de realizar uma releitura crítica sobre esses problemas, além de apresentar a visibilidade de pessoas trans nas produções culturais televisivas e nas ciências, não mais como patologia, mas como sujeitos que têm as suas interseções, além de sensibilizar pessoas à causa da comunidade trans.

Este trabalho se propõe a investigar os processos discriminatórios e preconceituosos sofridos pelas personagens da série televisiva *Pose* por meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin, além de desvelar os papéis de gênero estabelecidos durante os anos de 1987 a 1990 que são evidenciados ao longo do desenvolvimento da trama.

1. Construção da expressão de gênero dentro das identidades trans

Desde a Antiguidade, seja por meio de mitos ou fatos históricos, já era possível encontrar pessoas se expressando de forma diferente ao sexo atribuído ao nascimento, seja por meio de

² Ao longo do texto o termo trans será empregado para o termo transgênero, que no caso deste texto, faz mulheres transgêneros.

vestimentas transitoriamente ou permanentemente com “símbolos de outro gênero” ou por “brincadeiras” dos deuses (Lopes, 2017; Bento 2008/2012; Ribeiro Junior, 2016).

Um dos mitos que podemos evidenciar na história do fenômeno da transexualidade é voltado para os soldados de Cita. Segundo as autoras Jorge & Travassos (2018) esse grupo de homens marcharam em confronto ao Egito e saquearam o templo da deusa grega Afrodite, assim foram castigados, onde lhes foi retirada a sua “potência”, “atribuíam a si a falta de virilidade, passavam a executar trabalhos femininos, vestiam-se e falavam como mulheres” (Jorge & Travassos, 2018, p. 23). Esse mito revela muito mais sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, principalmente quando encontramos no meio do emaranhado da história a construção social dos papéis de gênero e o temor em se perder a “potencia”, que é representada pela possibilidade de perder o falo.

A exemplo disso, o embaixador do Rei Luiz XIV, Choisy, que foi criado como garota, mas com o passar do tempo se percebeu como um homem; e o cavaleiro Eron que era retratado como bela e amante de Louis XV, mas que fugia de uma única identidade, onde ora se “vestia como mulher” e ora se “vestia como homem” para realizar as missões para o seu rei (Bento, 2008/2012; Ceccarelli, 2008/2013).

Ribeiro Jr. (2016) apresenta análises de obras escritas por Estácio (*Silvas*), Marcial (*Epigramas*) e Suetônio (*A vida dos doze césares*) em Roma, que datam aproximadamente entre 80 a 121 d. C., evidenciando que até mesmo na Antiguidade se apresentavam expressões sobre o reconhecimento social de um gênero diferente ao atribuído ao nascimento como, por exemplo, algumas pessoas sacerdotes, que eram eunucas, mas conforme determinadas situações e/ou subjetividades se denominavam mulheres e utilizavam de um “vestiário feminino” (Ribeiro Junior, 2016).

Mas ao evidenciar que uma pessoa se “veste como mulher” ou se “veste como homem” falamos sobre transgeneridade? Podemos responder esta pergunta quando compreendemos que essas pessoas existiram na história, mas não havia denominação para o que eram. Segundo a autora Berenice Bento (2010), a partir de estudos históricos realizados, foi possível perceber que não podemos só evidenciar a transexualidade a partir da primeira aparição do termo dentro da ciência médica. De tal forma, que “os antropólogos também usaram a transexualidade para mencionar a experiência de mobilidade e trânsito entre gêneros em outras culturas” (Bento,

2010, p. 03, tradução livre). Deve-se compreender que a transexualidade está para além de ter ou não um órgão sexual, e romper com a lógica biologista que liga sexo e gênero. Assim, quando tratamos sobre as vestimentas, estamos nos referenciando à necessidade das pessoas que viviam nessa época de classificar objetos como pertencentes de gênero “a” ou “b”.

1.1. A nomeação dos/as “inomináveis”

Como evidenciado por Ceccarelli (2008/2013), a transexualidade não é um fenômeno, nem de nossa cultura e muito menos de nossa época, a novidade que temos agora é uma denominação para este fenômeno e a realização de cirurgias de redesignação sexual de acordo com o interesse ou não do/a usuário/a do serviço, bem como outros processos cirúrgicos em que a pessoa possa se sentir confortável ou não em realizar em seu corpo. É importante frisar que aqui, no Brasil, este é um procedimento que ocorre exclusivamente em hospitais públicos, e só após passar por uma enxurrada de profissionais e seus questionamentos, é realizada a cirurgia, o que apresenta duas possíveis problemáticas: 1) a biopolítica que ocorre nestes espaços por meio do domínio sobre o corpo de uma pessoa e suas relações hierárquicas que são estabelecidas por meio desse poder e 2) o questionamento da identidade trans por meio de uma equipe de profissionais que fazem constantes perguntas para “verificar” se a pessoa está pronta ou realmente quer fazer a cirurgia.

No processo de evidenciar a construção da história da transexualidade, o psiquiatra alemão Richard von Krafft-Ebing escreve a obra *Psychopathia sexualis* (1886). Nesta obra ele retrata que homens que se apaixonavam por outros homens na verdade eram mulheres, no caso das mulheres funcionaria sob a mesma lógica. Essa é uma forma bem evidente de perceber que não havia um entendimento que pudesse diferenciar a orientação sexual e o gênero, apontando a heterossexualidade e o binarismo como única saída possível para a compreensão do fenômeno (Ceccarelli, 2013). Desde este ponto da história era possível perceber que ainda havia confusão e dificuldade de diferenciar homossexualidade (desejo/atração sexual) e a transexualidade (identidade/expressão de gênero).

Um médico importante para o desenvolvimento dos cuidados com pessoas trans foi Henry Havelock Ellis, que era homossexual e tinha como interesse a chamada “patologia

sexual”. Embasado nos preconceitos que viveu por conta da sua sexualidade, esse médico tinha como objetivo estudar e ajudar pessoas trans. Outro médico bastante significativo foi Magnus Hirschfeld, que teve contato com Freud em 1918, e o psicanalista o ajudou a construir um instituto com foco na sexualidade, sendo um dos pioneiros em relação aos direitos de pessoas homossexuais. Uma das obras mais importante de Hirschfeld para o ativismo se chama *Die Transvestiten*³ (1910), nela o autor faz a diferenciação entre a travestilidade e a homossexualidade, se opondo a ideia patologizante defendida por Krafft-Ebing, deste modo, ficou conhecido por ser o primeiro a falar sobre transexualidade psíquica (Jorge & Travassos, 2018).

Apesar de um longo processo de existência o termo “transexualismo” (*sic.*) aparece pela primeira vez em um artigo denominado como “*psychopathia transexualis*”, em 1949, construído pelo médico generalista David O. Cauldwell. Segundo as autoras Jorge & Travassos (2018), Cauldwell conceituou a transexualidade como:

[...] desejo mórbido patológico de ser um indivíduo completo do sexo oposto. [...] A condição psicológica sendo de fato a doença, querer viver como alguém do sexo oposto seria consequência da ausência de saúde mental (*sic.*) (Jorge & Travassos, 2018, p. 25).

Em 1953, o psiquiatra Harry Benjamin apresentou seus estudos referente à transexualidade em uma conferência na Academia de Medicina de Nova Iorque. “Benjamin separou o transexualismo das perversões e psicoses, constituindo como entidade autônoma” (*sic.*) (Ceccarelli, 2008/2013, p. 38).

Tanto na citação de Jorge e Travassos, quanto no entendimento de Benjamin, existe o toque da cisgeneridade se promovendo como norma, assim, corpos que não estão nessa norma, que apresentam alguma característica diferente sem considerados patológicos. Devemos ter em mente que a construção de sujeitos é um processo psicossociocultural, e é dele que se forma as expressões e o simbolismo, o que é certo e errado foram estabelecidos por meio de uma lógica dominante.

Benjamin foi o responsável por iniciar os primeiros cuidados em saúde com pessoas transexuais. Ainda arraigado à ideia de que o gênero era inseparável das genitálias, defendia que

³ As travestis

apenas cirurgia de “mudança de sexo” poderia ser terapêutica para essas pessoas. Ainda apoiado sobre as pesquisas de Ceccarelli (2008/2013), o psiquiatra defendia a tese de que as pessoas transsexuais deveriam andar com a “roupa do gênero” que se sentisse mais confortável e que isso não deveria ser visto pela sociedade como um atentado aos costumes.

Segundo as autoras Jorge e Travassos (2018), um dos casos que ficou conhecido por ser a primeira cirurgia de redesignação de sexo foi da pintora Lili Elbe, onde utilizaram da arte do cinema para criar uma narrativa fictícia sobre seu processo, o filme de longa metragem é intitulada como *Garota Dinamarquesa* (2015). Dentro dos registros médicos, a artista foi a primeira pessoa a passar pelo procedimento sem a utilização de hormônios e data desde 1912. Os procedimentos médicos não pararam por aí, como evidenciado pelas autoras Dias e Zenevich (2014), uma soldada americana foi até a Dinamarca realizar o procedimento de retirada do pênis. Isso foi possível porque em 1935 havia sido sancionada a lei que permitia, foco no termo violento e cruel, a “castração humana” caso a sexualidade do paciente o “induzisse” a cometer crimes, quando havia, em um nível elevado, distúrbios mentais ou quando se tratava de pessoas intersexo⁴. Dentro desta denominação é perceptível esta denominação cruel e pesada, somando ainda ao simbólico da animalização para um processo cirúrgico.

A soldada Christine chegou até o consultório do endocrinologista Christian Hamburger, em 1952, afirmando que era uma pessoa intersexual, ou seja, em seu nascimento ela haveria nascido com hormônios e características físicas dos dois sexos/gênero, mas que se sentia como uma mulher. E, portanto, gostaria de retirar sua genitália. Como ela tomava hormônios há muito tempo, e pela falta de conhecimento da equipe médica, foi possível que ela conseguisse realizar a cirurgia, ainda que “não se pensava na construção de uma vagina” (Dias & Zenevich, 2014, p. 12). Outros estudos possibilitaram processos cirúrgicos subsequentes, como a construção de uma vagina.

É indispensável compreender que para algumas pessoas dentro da comunidade transsexual a cirurgia pode ser importante para a autoestima, no entanto, devemos compreender que nem todas as pessoas trans querem uma cirurgia, que se sentem confortáveis com o seu corpo do jeito que está. A cirurgia é uma novidade, contudo “é importante reconhecer que tal

⁴ Pessoas que nasceram com a genitália indefinida para os padrões de pênis ou vagina.

demanda não é apenas habilidades técnicas para respondê-las, mas especialmente e até mesmo primeiro um ouvido para ouvi-la”, assim, a transexualidade não seria reduzida apenas a uma cirurgia (Lebrun, 1999, p. 73).

A cirurgia é um avanço importante, mas para além de uma cirurgia, se deve pensar nas demandas da resposta do corpo que acabara de ser modificado, ou seja, pensar em respostas biológicas correspondente com esse novo corpo (Lebrun, 1999).

1.2.A chegada da transgeneridade

A transgeneridade é um conceito utilizado para compreender a identidade/expressão de gênero, que é discrepante daquela que foi atribuída ao nascimento a partir do sexo biológico. Esse é um fenômeno que está presente na história da Humanidade e que em muitos momentos foi confundido com a homossexualidade (Silva, Figueredo & Cerqueira-Santos, 2017).

Ao longo da procura de existir, concomitantemente com o desenvolvimento do termo, é possível perceber que se criaram formulações equivocadas, destoantes e entendimentos preconceituosos a partir do que era formulado pelas representações sociais e estereótipos de gênero sobre a temática. Ao passo que está sendo traçada a história sobre a transgeneridade, os termos vão se modificando, atualizando para a compreensão para determinados fenômenos. A apresentação da transgeneridade faz emergir fatores que ajudaram no processo de compreensão deste fenômeno.

1.2.1. Gênero, o sexo social

Dentre esses atravessamentos, de expressões de gênero, cirurgias, genitálias e aspectos psicológicos, um dos mais importantes a ser evidenciado é o “gênero”, que emerge como plano de fundo para nossas problematizações. As autoras Silva et al., (2017) conceituam gênero como aquilo que “se refere ao sexo social e historicamente construído” (p. 178), e isso advém das relações de poder estabelecidas entre homens e mulheres somado ainda às relações entre o masculino e feminino, que, por sua vez não são naturais, mas apenas naturalizadas por conta dos “sistemas de relações que se reproduz em determinados contextos e se atende a interesses hegemônicos” (Silva et al., 2017, p.178).

A divisão de gênero e sexo resgata o dualismo de mente e corpo, ao passo que compreendemos que gênero é produzido socialmente, estamos não só apontando essa divisão, mas como atribuindo ao social a característica determinante que tentamos escapar da biologia. A filósofa Judith Butler (1990/2018) nos apresenta o entendimento de gênero a partir da noção de *performances*. Pessoas são obrigadas a interpretar papéis considerados de X, Y ou Z, e esta obrigação se dá no nível simbólico, por meio das construções fundantes de poder acerca dos gêneros.

O gênero não seria uma identidade estável ou fechada, mas um processo, um nicho da ação do ser-aí que se constitui por meio de uma repetição dos papéis sociais. Butler ainda evidencia que:

Significativamente, se o gênero é instituído mediante atos internamente descontínuos [...] uma realização performativa em que a plateia social mundana, incluindo os próprios atores, passa a acreditar, exercendo-a sob a forma de uma crença (Butler, 1990/2018, p. 188).

Em consonância com o pensamento de Butler, a filósofa e psicóloga Valeska Zanello (2018) nos apresenta a noção de *scripts*, os quais são pré-estabelecidos antes mesmo do nascimento, com base nas diferenças anatômicas específicas que foram eleitas para subsidiar a superioridade de um gênero sobre o outro. Esses *scripts* são organizadores da lógica binária, separando os pertences, gestos, roupas e corpos de homens e mulheres.

Como destaca a autora Jaqueline Jesus (2012), ainda há compreensões equivocadas sobre o que é uma pessoa transgênero. Antes de começar a discursão sobre as pessoas transgêneros, vamos passar primeiro pelas pessoas cisgênero. Cisgênero é a pessoa que ao nascer foi atribuído um determinado gênero com base em sua genitália e socialmente ela se identifica com esse gênero.

As pessoas transgêneros, assim como as pessoas cisgêneros, estão dentro do conceito de identidade de gênero. Deste modo, o evidenciado é o gênero de uma pessoa e não sobre a sua orientação sexual, desejo ou atração sexual por outra pessoa. Logo, podemos considerar que o conceito transgênero engloba pessoas que em meio às suas performances não sentem conformidade entre como se identificam/expressam e o gênero que lhes foi atribuído ao nasceram. Exemplificando: uma pessoa que ao nascer lhe é imposto o gênero masculino cresce acreditando nessa verdade e ao longo de seu desenvolvimento não se identifica desta forma, podendo se identificar como mulher, e, assim, procura características construídas socialmente do

gênero feminino, ou com gêneros não-binários (Ministério da saúde, 2013; Jesus, 2012; Santos & Martinelli, 2019).

Dentro do leque diverso da transgeneridade, podemos encontrar algumas denominações relacionadas à identidade. Não obstante, a transexualidade é o foco deste trabalho, assim usaremos o entendimento de Jaqueline de Jesus (2012), que aponta que transexual é “toda pessoa que reivindica reconhecimento social e legal” do gênero que ela sente pertencer (Jesus, 2012, p. 15). Tanto na obra, *homofobia: identificar e prevenir* (2015/2019) quanto no artigo *gênero sem essencialismo: feminismo como crítica ao sexo* (2014), sob a luz de Jaqueline de Jesus identidade de gênero é “o posicionamento pessoal diante dessa construção social que é o gênero” (2015/2019, p. 55) e que a existência do movimento transfeminista é útil quando se é pensado como instrumento de “compreensão para além das limitações interpretativas colocadas pelo pensamento atrelado a genitalização e o sexo biológico” (2014, p. 244).

1.2.2. “DNA” social do binarismo sexual

A construção de uma ideia de existência de apenas dois gêneros (homem/mulher) que se baseia no binarismo, é uma herança de uma tradição imposta pela Igreja Católica desde a Idade Média, sendo ela responsável pela dualidade homem/mulher que se reproduz até a atualidade ao passo que exclui outras possibilidades de ser. Uma forma de ilustração desse binarismo está presente no cristianismo, a criação divina, onde apontam que Deus criou o homem (Adão) e a mulher (Eva), desta forma, não haveria outro gênero além destes dois. Essa tradição não só influenciou as ciências, como aponta que ser heterossexual é a norma, definido o gênero pela genitália ao nascer, e a homossexualidade, nessa lógica, é entendida como comportamento sexual desviante. Como a intersexualidade era invisibilizada e ignorada, ao nascer só haviam duas possibilidades de genitálias, pênis e vagina, fica-se subentendido que quem nasce com um pênis é um homem e que quem nasce com uma vagina é uma mulher. Assim, os corpos de pessoas transexuais e travestis causam estranheza pois estão fora desta norma constituída sobre o “natural” preconizada pela tradição do binarismo sexual (Bunchaft & Oliveira, 2017; Pombo, 2019).

O binarismo sexual se institucionalizou em nossa sociedade, ao ponto de preconceitos ainda continuarem a serem reproduzidos e acarretando vários problemas. Assim, como indicam as autoras Santos e Martinelli (2019), a exclusão familiar é uma das primeiras formas de

exclusão que essas pessoas encaram na sua vida, e isso pode trazer consequências para outros aspectos sociais.

Dentro das heranças do binarismo sexual, criou-se o imaginário do que é ser mulher, e do que é ser homem. Como evidenciado, anteriormente, Valeska Zanello (2018) aponta que seguimos *scripts* criados antes mesmo de nascermos e isso quer dizer que devemos corresponder aos papéis de gênero que nos foram atribuídos antes de nascer. Desta forma, e dentro da norma, a pessoa só poderá corresponder a um ou outro, ou mulher ou homem, excluindo totalmente pessoas não binárias.

Freud, criador da psicanálise, adotou terminologias referentes aos estereótipos de gênero. Ele fez um recorte sobre a análise de mulheres, onde inicia com o artigo *sexualidade feminina* (1931), explanando como se constitui o complexo de Édipo na menina e suas relações com o meio. Ao passo que naturaliza o comportamento superioridade (ativo) dos homens ele normaliza o comportamento inferior (passivo) das mulheres. A castração na mulher sobrepõe uma ideia de que ela deve admitir a “sua castração e, com isso, a superioridade do homem e sua própria inferioridade, mas também se revolta contra esse desagradável estado de coisas” (Freud, 1931/2010, p. 207).

Outro autor, Salgueiro (2016), reflete sobre a agressividade como um fator pertencente à personalidade naturalizada de homens, que neste processo de associar masculinidade a homens e associar homens a agressividade, homens gays reproduzem essa lógica para manter o *status quo*, no entanto, apresenta que ela não é apenas do homem. Foi encaixada na categoria homem/macho apresentando que “ser agressivo é não ser feminino, portanto, é ser-se masculino. Ser agressivo é não ser delicado ou gentil, não ser afeminado, é não ser homossexual; em resumo, ser agressivo é ser homem/macho” (Salgueiro, 2016, p. 62). Esta é uma visão que está presente nos escritos de Freud, apresentando inicialmente a lógica binárias nas funções “materna e paterna”.

Não obstante, é possível perceber mais uma herança do binarismo sexual onde se fundamenta o discurso da superioridade masculina sobre a feminina. Essa suposta superioridade é expressada nas obras de Freud, principalmente quando ele se propõe três possíveis direções de desenvolvimentos para o complexo de Édipo nas mulheres:

A primeira leva ao afastamento da sexualidade em geral. Assustada pela comparação com os meninos, a garota fica insatisfeita com seu clitóris, renuncia a sua atividade fálica e, com

isso, à sexualidade mesma, assim como a boa parte de sua **masculinidade** em outros campos. A segunda direção consiste em se apegar, com teimosa autoafirmação, à **masculinidade** ameaçada; **a esperança de voltar a ter um pênis se mantém viva até uma época incrivelmente tardia, é transformada em objetivo de vida, e a fantasia de apesar de tudo ser um homem prossegue**, [...] Também esse ‘complexo de masculinidade’ da mulher pode resultar em manifesta escolha homossexual do objeto (grifo do autor) (Freud, 1931/2010, p. 207).

E por fim, Freud propõe a terceira e última direção possível ao desenvolvimento:

Apenas um terceiro desenvolvimento, bastante sinuoso, vem a dar na definitiva **configuração feminina normal**, que **toma o pai por objeto** e, assim, **alcança a forma feminina do complexo de Édipo**. [...] Provavelmente não será errado dizer que essa diferença na relação entre o complexo de Édipo e o da castração marca indelevelmente o caráter da mulher como ser social. (Freud, 1931/2010, pp. 207-208).

Durante toda a discussão de Freud, o “masculino” é colocado como o modelo e o “feminino” como diferente e inferior, além de fomentar o discurso heteronormativo por meio do terceiro possível desenvolvimento, acusando de anormal a menina que não toma o pai como objeto de desejo. É importante compreender que Freud, ao criar sua teoria se referia a mulheres cisgênero e não de pessoas transgênero, no entanto, a citação de Freud se faz necessária para compreender de que formas os discursos sobre o gênero são produzidos e fomentados por meio de bases científicas, que foram criadas por pessoas cisgêneros e em sua grande maioria homens. As autoras Camargo & Kessler (2017) apresentam que o binarismo tem a sua manutenção enquanto sistema por meio da competitividade entre os gêneros. Modos de se expressar são pré-estabelecidos e disseminados na cultura, e validados cientificamente como feito pelo médico Krafft-Ebing em 1886 ou por Freud em 1931 ou em 1933.

O binarismo como hegemonia dificulta, neste caso, impede, a existência de pessoas trans, ao passo que prega que o sistema cisgênero é o natural e normal, enquanto as pessoas transgêneros são anormais. Como evidenciado por Berenice Bento (2008/2012) o binarismo fomenta a todo instante “que o gênero reflete, espelha o sexo e que todas as outras esferas constitutivas do sujeito estão amarradas a essa determinação inicial: a natureza constrói a sexualidade e posiciona os corpos de acordo com as supostas disposições naturais” (Bento, 2008/2012, p. 17).

Como apontado anteriormente, Krafft-Ebing acreditava que homens que tivessem alguma atração afetiva por outro homem, na verdade era uma mulher e que, no caso, contrário, as

mulheres que tivessem algum interesse afetivo/sexual com outra mulher, eram homens. Em Jorge & Travassos (2018), perdura o pensamento de Krafft-Ebing onde aponta que “qualquer desvio da heterossexualidade representava uma forma de doença física ou mental” (Jorge & Travassos, 2018, p. 23). A compreensão baseada na cisgeneridade aponta uma urgência de compreender que a transgeneridade se trata exclusivamente na discussão de gênero e não na compreensão da sexualidade.

1.2.3. A construção de patologias

Historicamente a transgeneridade foi construída sob ideia de uma patologia. Exemplo disso é o próprio psiquiatra Harry Benjamin, que foi um dos primeiros médicos a olhar para a temática e tinha uma visão psicopatológica, onde acreditava que as pessoas transgêneros deveriam ser diagnosticadas como “*verdadeiros transsexuais*” para que pudessem receber os cuidados de saúde, no caso, a terapia/cirurgia de “*troca de sexo*” (Ceccarelli, 2013). E essa história se constrói desde a homossexualidade, que ainda entra na sexualidade destoante da norma, confundida com a transexualidade e, principalmente no Brasil, com a travestilidade.

Segundo o ex-diretor do Centro da Organização Mundial de Saúde (OMS), para a Classificação Internacional de Doenças (Centro Brasileiro de Classificação de Doenças), Ruy Laurenti (1984), a homossexualidade já foi vista como personalidade patológica e com a subcategoria de desvio sexual desde a 6ª edição da Classificação Internacional de Doenças (CID) adotada de 1948 à 1957, na 8ª edição, a homossexualidade foi incluída na categoria de desvios e transtornos sexuais, onde havia a categoria específica de *homossexualismo*. A 9ª edição, em 1975 “levou em consideração” as opiniões dos grupos de movimentos sociais e das escolas de psiquiatria, isso levou o CID-9 a colocar no lugar do transtorno, a seguinte orientação: “codifique a homossexualidade aqui seja ou não a mesma considerada transtorno mental”. O autor ainda defende que o CID não é só uma classificação de “doenças, lesões e causas de morte”, mas também é um manual onde se pode compreender os motivos de consulta das pessoas que procuram o serviço de saúde (Laurenti, 1984, p. 344).

Apenas no CID-10 (1989) que a homossexualidade perdeu a classificação de transtorno mental. Apesar desta explanação, ainda devemos levar em conta que o CID leva o nome de Classificação Internacional de Doenças, sendo assim, muitas pessoas carregam o estigma que

esse manual é apenas para identificar doenças, e a presença da homossexualidade nele pode trazer controvérsias.

Concomitantemente a retirada da homossexualidade como transtorno mental, a transexualidade é enquadrada como uma patologia na 10ª edição do CID. É possível perceber que existe uma tendência de enquadrar qualquer fenômeno que fuja da norma heterocis, dentro de uma ordem psicopatológica, principalmente por ainda não haver o conhecimento sobre a distinção do que é homossexualidade e o que é transexualidade (Dias, 2014). Como forma de demonstrar isso, podemos evidenciar que no ano que a homossexualidade saiu do *hall* de transtornos mentais a transexualidade entrou como nova patologia.

Segundo as autoras Jorge & Travassos (2018), o CID compreende a transexualidade como:

o desejo de viver e ser aceito como pessoa do sexo oposto, geralmente acompanhado do sentimento de mal-estar ou inadaptação ao seu próprio sexo anatômico e da ânsia de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo desejado (Jorge & Travassos, 2018, p. 25).

Como evidenciado anteriormente no tópico do binarismo sexual, a concepção e os relatos históricos da homossexualidade se confundem, e muito, com a da transexualidade apresentando assim equívocos sobre os temas e principalmente abrindo margem para o preconceito.

1.3. A conquista por direitos

Por meio do sentimento de não pertencimento, foram produzidos espaços específicos para a população LGBTQIA+, no entanto, isso se dá muito mais por um processo de exclusão do que a organização de várias pessoas. O objetivo era excluir, apesar de neste mesmo processo produzir a união entre os semelhantes excluídos. E esse foi o início dos movimentos organizados, a partir da revolução de *Stonewall* em 1969.

As figuras mais presentes na revolução são de pessoas trans negras e latinas, pois além de haver a perseguição da polícia contra a população LGBTQIA+, havia a intensiva prisão de pessoas que estavam usando três ou mais peças de roupas que não condiziam com seu “gênero”.

Essa revolução ocorreu em 28 de junho de 1969, na cidade de Nova Iorque, sendo estourada por pessoas que transgrediam com as normas sociais, descumprindo a moralização dos corpos e roupas, e as pessoas transgêneros estavam a frente de toda essa revolução.

Uma das possibilidades de existir de forma autêntica e verdadeira era por meio das casas e do bailes, originalmente conhecidos como *Houses* e *Ballrooms*. As *Houses* eram a denominação dada para várias pessoas LGBTQIA+ moravam juntas com o objetivo de competir nos *Ballrooms*, esses últimos eram considerados locais onde ocorriam as competições das categorias entre as *Houses*, tem a cultura “baseada em práticas de performance, competições e estruturas de apoio social e emocional para seus membros” (Santos, 2018, p. 10).

Mesmo nesses espaços ainda havia o preconceito das outras pessoas que participavam dos *Ballrooms*. Ainda hoje, dentro da própria comunidade LGBTQIA+ há muito preconceito referente à transexualidade.

Como evidenciado por Berenice Bento (2008/2012), uma das formas que perpetuam o sofrimento de pessoas transexuais é a não modificação de seus documentos, que ainda carregam o nome de batismo, assim, negando a verdade, mais uma vez, desta pessoa sobre si e, novamente, sendo expostas a mais um outro tipo de violência.

O funcionamento da violência é dinâmico, principalmente dentro das fundações sociais e os atravessamentos que estão presentes na vida de mulheres trans. Devemos pensar para que o cuidado em saúde não seja exclusivo de pessoas *cis*, e muito menos que não reproduzamos a lógica cisgênero dentro da realidade de pessoas transgêneros.

Ao se discutir sobre violência e não lançarmos mão da interseccionalidade, podemos, e certamente iremos contemplar respostas rasas para questões que exigem maior complexidade. Este conceito foi cunhado pela intelectual Kimberlé Crenshaw. Crenshaw (2002) apresenta que a interseccionalidade é a “interação entre dois ou mais eixos da subordinação” (p. 177), apontando que opressões podem operar juntas sobre um mesmo corpo. Como expressado por Akotirene (2019), “interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado” (p. 14).

Compreender essa dinâmica se torna divisor de águas na produção de cuidado de pessoas que são afetadas por dimensões de discriminação diferentes. É importante compreender que esse corpo deve ser entendido de forma holística, para que não caíamos na errônea possibilidade de vislumbrar “um ou outro aspecto da identidade de forma distinta” e conseqüentemente “não contemplar a totalidade da problemática enfrentada” (Silva, Faro & Lima, 2017, p.184).

Como apontam as autoras Silva, et al., (2015), o desdobramento da falta de direitos básicos leva a manutenção da marginalização dessas pessoas, e isso é um dos fatores que empurram muitas pessoas trans, em grande maioria mulheres, para prostituição como saída para sobreviver, já que não são aceitas no mercado formal de trabalho.

O acesso à oportunidade em geral se apresenta como um complicador em vários aspectos, a negação de um trabalho formal coloca em evidência a necessidade de se sustentar, assim sendo empurradas para subempregos ou trabalhos marginalizados, como a prostituição. A falta de acesso a informações sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) aumenta o número de pessoas que irão se contaminar e principalmente as complicações causadas pelas ISTs ao longo da vida; o trabalho é realizado geralmente pela noite e, alguns até de madrugada, expostas aos mais variados perigos que podem encontrar nas ruas; e em meio a esse contexto, ainda há as modificações corporais, que em sua grande maioria poderá causar complicações futuras, como por exemplo, o silicone industrial e o uso de hormônios para corresponderem ao que aprenderam ao longo da vida o que é ser feminina; ainda se faz necessário ressaltar que algumas fazem o uso de substâncias para ficarem acordadas por mais tempo para terem seus corpos violados constantemente. Esses fatores estão todos relacionados à falta de cuidado e políticas públicas efetivas voltadas a essa população.

Aqui se faz necessário uma pequena pausa para explicar a o uso da palavra “acesso” junto a de “oportunidades”. A forma que a palavra “oportunidades” é empregada sozinha pode remeter a uma idealização de escolhas. Uma concepção do pensamento meritocrático, onde faz sentido pensar que todos/as partem da mesma origem, que tem as mesmas chances e condições para conseguir algo. Quando utilizo a palavra “acesso”, estou, além de tudo, lançando mão da noção que existem condicionantes sociais e que influenciam diretamente na vida dos sujeitos envolvidos por eles, onde nem todos tem as menos condições para acessar determinado serviço. Isso pode ser um pequeno detalhe, mas fará toda a diferença quando for ser utilizado ao longo de nossas discussões.

Pensando sobre a ótica da interseccionalidade, como abordado por Silva, Faro & Lima (2017), mulheres negras tem mais dificuldades ao acesso de serviços de saúde. É possível realizar um paralelo entre a compreensão de que o acesso aos serviços de saúde por uma mulher

lésbica não é o mesmo de uma mulher heterossexual ou comparar o acesso aos serviços de saúde de uma mulher transexual com o de uma mulher cisgênero.

Em 20 de agosto de 2019 foi lançado o videoclipe da música Diaba (2019), criada por Urias. Faço uma pequena leitura desta música, de forma simbólica, em que visa evidenciar o conteúdo do ocultamento dos corpos de pessoas transgêneros ao longo da história. Em um dos trechos é evidenciado que os corpos transgêneros, em especial das mulheres, não são novos e são tão antigos quanto o mundo, “*Não sou nova aqui, não te peço licença.*” Embora menosprezadas durante o dia e percebidas como algo anormal, é sob a luz da lua que são desejadas por homens que se lambuzam do “*oitavo pecado capital*”, este é o mesmo público que durante dia fomentava a ideia de que “*sempre fui vista por muitos como o mal.*” Mas só, “*agora que eu atingi escala mundial*” todos querem amar e pesquisar a temática da transgeneridade, a ao mesmo tempo trazendo à tona o antigo imaginário, mas desta vez, durante o dia todos a amam e pela noite “*me chamaram de suja, louca e sem moral*” porque a “*lei me tornou ilegal.*” E mais uma vez, associando a imagem de pessoas transsexual à prostituição.

1.4. A categoria é: POSE!

A série *pose* nos apresenta a possibilidade de compreender por meio da arte, questões importantes para a luta por direitos e desafios enfrentados por pessoas trans. A arte é um caminho poderoso para a transformação social, além de fazer uso do recurso lúdico apostando cada vez o aprendizado como transformador social.

A obra retrata os cenários dos bailes de Nova Iorque a partir dos anos de 1987 até a primeira parte dos anos de 1990, suas personagens e atrizes são, em grande maioria, mulheres trans, além de evidencia a representatividade de homens negros e latinos gays. Essas pessoas foram expulsas de casa e encontraram nos bailes uma família. Os *Ballrooms*, como são chamados, são bailes onde grupos se encontram para desfilar e competir com danças, roupas e beleza, cada grupo é uma família e tem seu próprio nome, como as casas: Evangelista, Abundance e Pendavis. Neste momento histórico estava sendo travada lutas por melhorias na vida, como o desejo pelo fim do preconceito de pessoas que viviam com AIDS, e é a partir deste marco que a série tem sua trama desenvolvida.

Blanca Evangelista, uma das personagens principais, é uma mulher negra trans e mãe da casa Evangelista e trata de ajudar suas filhas a traçar um caminho de sucesso com as habilidades de cada um. A série evidencia problemáticas importantes para uma pessoa LGBTQAI+ e para a vida, retratando a prostituição, amor, AIDS, drogas, passabilidade⁵ e autoaceitação.

Dentro dos temas que emergem ao longo da trama, a AIDS é um dos maiores atravessadores, as personagens se deparam com a morte de muitas pessoas que lhe foram próximas por conta das complicações de saúde que a AIDS trouxe, mas assim como a dor, as mortes dessas pessoas trouxeram motivos para a luta de direitos e políticas de saúde voltadas para o combater de opressões contra pessoas LGBTQIA+.

Outro elemento que toma frente na série é o *voguing*, uma dança que copiava as poses das modelos de revistas de moda da época e as transformavam em movimentos que acompanhavam a música. Além de desfilarem, essa era uma das formas das pessoas que frequentavam os bailes se sentirem mais próximas da fama.

Ao longo da série outras personagens vão tomando seus lugares na trama e tecem suas vidas de forma crítica e compartilhadas. Angel é uma das personagens que emerge como uma das principais, assim como Blanca. Angel é uma mulher negra trans que se destaca por ser ter passabilidade e por conta de sua beleza encantadora; Elektra Abundance é a mãe de Blanca e de Angel, ela foi a primeira pessoa a ajudar Angel e Blanca quando foram expulsas de casa e integrando-as em sua família Abundance; Pray Tell é o apresentador dos bailes, seu personagem se desenvolve ao passo que cria amizade com Blanca, é um homem negro, gay, por se ver como uma pessoa velha acaba trilhando um caminho solitário, sem muitas no amor, ele é um dos responsáveis por ajudar Blanca a criar a sua própria casa, Evangelista.

Pose é uma narrativa perfeita para a revisão de privilégios e para o entendimento sobre a causa LGBTQIA+ principalmente a de pessoas trans. Essa é uma série que apesar de ser ambientada em Nova Iorque entre os anos de 1980 e 1990 apresenta uma pauta importantíssima

⁵ Passabilidade é o termo utilizado para se referir as performances cisnormativas, neste caso, uma pessoa trans “passar-se” por uma pessoa cis.

para reflexão na atualidade, como a marginalização e a sobreposição de performances cisnormativas sobre os corpos da população trans.

2. Método

2.1 Especificações do material de estudo

O material utilizado para construir as análises deste trabalho são provenientes da série estadunidense *Pose* criada por Steven Canale, Ryan Murphy e Brad Falchuk, contando com pessoas LGBTQIA+ na produção, roteiro e direção, como Janet Mock, Our Lady J, Silas Howard, Nina Jacobson, Michael Roberson e Twiggy Pucci Garçon. A série estreou em 3 de junho de 2018 no canal da Fox. Atualmente a série conta com duas temporadas, a primeira com 8 episódios e a segunda temporada tem 10 episódios. O presente trabalho se propôs analisar 2 episódios de cada personagem trans principal (Blanca, Angel, Elektra, Lulu e Candy), assim, totalizando 10 episódios das duas temporadas.

Esta série foi escolhida por ter trazido aspectos importantes para a (re)descoberta sobre as minhas questões de gênero e o meu entendimento como pessoa não-binária.

2.2 Procedimentos

O objetivo em questão desta pesquisa foi analisar os desafios enfrentados pelas personagens de mulheres trans interpretadas na série *Pose*. Foram analisados ao todo dez (10) episódios “*entrada*” (02), “*febre*” (04), “*despejados*” (07), da primeira temporada e “*coragem*” (01), “*borboleta e o casulo*” (03), “*nunca conheci um amor assim*” (04), “*inflar*” (07), “*revelações*” (08), “*a vida é uma praia*” (09), “*em meus saltos*” (10) da segunda temporada, de forma que em cada dois episódios explicitou a vivência de uma das cinco personagens principais, sendo assim, cada uma das personagens teve pelo menos dois episódios diferentes analisados.

Apesar de se tratar de uma série televisiva, parte-se do ponto que há uma captura da produção por parte do tecido social que a consome, como abordado por Arlindo Machado (1997), existe uma troca entre quem produz e quem consome, e isso só é possível se houver “estruturas significantes [que] são inteligíveis a todos, sejam eles emissores ou receptores” (grifo nosso, p. 10), acrescentando ainda que se algo é transmitido pelo vídeo, essa transmissão só ocorre porque existem “modos de articulação que são comuns a todos os implicados no processo de comunicação” (p. 10). Além de contar com o maior elenco de pessoas trans falando sobre elas

mesmas, apresentam conteúdos simbólicos vivenciais, já que ela foi criada, escrita, dirigida e interpretada por pessoas da comunidade LGBTQIA+. A partir dessas considerações podemos conjecturar que as adversidades evidenciadas neste trabalho ocorrem não só nas cenas da série, mas também na vida cotidiana.

Optou-se por utilizar a *investigação qualitativa* por permitir maior abertura para tratar sobre questões referentes a significados e vivências. Como explicitado por Campos (2015), a abordagem qualitativa é uma investigação proveniente de “dados coletados em interações sociais ou interpessoais, analisadas a partir dos significados que os sujeitos e/ou pesquisadores atribuem ao fato” (Campos, 2015, p. 57).

Yin (2016) apresenta que a pesquisa qualitativa permite aprofundar o estudo sobre temáticas onde elas emergem. Ao passo que temos esse marcador, é possível apontar a série *Pose* como uma das representações do cotidiano de experiências de vida de mulheres transexuais na segunda metade da década de 1980 e início da década de 1990.

Dentro do expoente proposto como objetivo, este trabalho utiliza da *modalidade de pesquisa documental*, que tem como fonte documentos gerais, tais como, jornais, materiais em vídeos, documentos oficiais, gravações e entre outros (Severino, 1941/2013). Segundo Severino (1941/2013), essa é uma modalidade de pesquisa que aponta a possibilidade de utilizar da matéria-prima um recurso para desenvolver a investigação e a sua análise. Gil (1987/2002) enfatiza que esse tipo de pesquisa tem como fonte materiais que não receberam trato analítico e “podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa” (p. 45), ainda devemos considerar “que os documentos constituem fonte rica e estável de dados” (p. 46).

Para alicerçar a análise das situações presentes na série, será utilizado a *técnica de análise de conteúdo* Bardin (2011), que se configura como estratégia de análise de dados, onde compreende a frequência de determinadas palavras, expressões, frases e temas. Seu objetivo principal é compreender de forma crítica o conteúdo expressado na comunicação de pessoas e grupos, seja por meio do conteúdo manifesto ou pelo conteúdo latente de forma evidente ou oculta (Marconi & Lakatos, 2017).

Gomes (2015) apresenta que uma pesquisa qualitativa ao usar da estratégia de análise de conteúdo deve ter como foco “exploração do conjunto de opiniões e representações sociais sobre

o tema que pretende investigar.” (p. 79). Bardin (2011) aponta que a análise de conteúdo tem como trabalho a palavra e suas significações, procurando conhecer aquilo que está oculto nelas, e o que a diferencia de outras possibilidades de análise é justamente o seu trabalho com a palavra e suas significações.

Foi criada uma tabela onde serão listadas as adversidades, os principais problemas enfrentados pelas personagens durante a série, o conteúdo foi colhido a partir de falas e/ou situações transfóbicas, e a partir desses dados, compreender em que dimensão é a adversidade que passou. Como instrumento para auxiliar a coleta das informações, foram criadas categorias de análise. Para facilitar o entendimento, a estrutura da tabela está dividida em: 1) informações gerais; 2) quem sofreu o preconceito; e 3) quem proferiu. A primeira categoria contará elementos mais gerais como: (1) fala/situação; (2) descrição do ocorrido em si; (3) local do ocorrido; (4) dentro ou fora da comunidade; (5) episódio. Quanto à categoria “quem sofreu a discriminação” conterà (1) nome da personagem (2) orientação sexual; (3) cor e (4) reação. E por fim, a terceira divisão, “quem proferiu” (1) nome da personagem; (2) orientação sexual (3) gênero; e (4) cor (Apêndice I).

4. Análise de dados

O conteúdo analisado foi proveniente das falas ou situações que evidenciaram a transfobia nos episódios “*entrada*” (02), “*febre*” (04), “*despejados*” (07), da primeira temporada e “*coragem*” (01), “*borboleta e o casulo*” (03), “*nunca conheci um amor assim*” (04), “*inflar*” (07), “*revelações*” (08), “*a vida é uma praia*” (09), “*em meus saltos*” (10), da segunda temporada e foram reunidas na tabela (apêndice I).

As categorias de análise foram escolhidas a partir do relato de participantes do projeto de extensão “adversidade na pandemia: um olhar interseccional no combate aos preconceitos contra mulheres negras cis e trans”, por meio do edital nº 11/2020 da Pró-reitora de extensão da UFAC, no qual eu fiz parte como bolsista. Os relatos das participantes apontavam diretamente para questões que envolviam: (1) violência física; (2) passibilidade e disforia; (3) formação de identidade individual e grupal (4) solidão da mulher trans e fetichização; (5) empregabilidade; (6) machismo; e (7) HIV e AIDS, esta última não fez parte dos relatos das participantes, no

entanto, se torna necessário abordar este assunto pôr a série se passar no contexto da epidemia de HIV e AIDS.

4.1. Breve descrição das personagens

Dick Ford é um homem cis branco, rico de meia idade que tinha relações extraconjugais com Elektra.

Elektra é uma mulher trans preta hetero com muita passabilidade, e se orgulhar de sua passabilidade. Tem em torno de 40 anos, era sustentada por Ford até ele a dispensa-la. Em suas falas é possível notar a presença de sarcasmo e ironia.

Candy é uma mulher trans preta hetero pobre com muitas disforias e pouca passabilidade. Tem em torno 30 anos, trabalhava com *pole dancer* e com prostituição e é mãe da casa Ferocity.

Lulu é uma mulher trans pobre com ascendência latina é mãe da casa Ferocity junto com Candy, assim como Elektra, Lulu é uma mulher trans com muita passabilidade, tem em torno de 30 anos.

Angel é uma mulher trans preta com ascendências latinas, tem em torno de 25 anos. Trabalha na prostituição desde nova, tem grandes problemas com a sua disforia, além de no final da série se tornar uma modelo que não precisa esconder que é trans.

Blanca mulher trans negra com ascendência latina, tem em torno de 30 anos. É a mãe da casa Evangelista, já trabalhou com prostituição, manicure e dona de salão de beleza. Apresenta comportamentos ao bem geral da comunidade trans, é focada no desenvolvimento e no futuro das suas filhas por ter medo de morrer por conta da Aids.

Pray Tell é um homem negro gay de em torno 35 anos, é amigo de Blanca. Pray tem HIV e por conta de perder muitos companheiros com HIV, acabou por se fechar para as relações amorosas. Ele é o mestre de cerimônias do baile onde se passar parte da história da série.

Euphoria é uma mulher trans negra com ascendência latina, trabalha com prostituição. Aparenta ter em torno de 35 anos. Ela foi chamada para ajudar Elektra a pensar sobre o que deveria fazer com o corpo do homem morto. Euphoria conta a sua história de quando foi presa.

4.2. Categorias de análise

4.2.1 Violência física

No episódio “*Despejados*” (7º episódio da 1ª temporada), após Ford, um homem branco cis, hetero, rico de meia idade, deixar Elektra, uma mulher trans preta, ela ainda tenta reencontrá-lo no mesmo hotel que usavam anteriormente. Ao tentar usar o elevador, Elektra é impedida pelo ascensorista do elevador, um homem branco e cis, ao insistir em entrar ele a ameaça “*continue vadia. Seria um prazer quebrar a aberração que é a sua cara*”, enquanto lhe imprimava na parede.

No 4º episódio da 2ª temporada, intitulado como “*Nunca conheci um amor assim*”, ocorre o assassinato de uma das personagens, Candy, uma mulher trans preta pobre, e seu corpo é encontrado com sinais de agressão, no motel onde costumava fazer programa. Elektra e Lulu se encontram na casa Evangelista com Angel e Blanca para conversar sobre o ocorrido. Lulu fica em prantos. Angel chorando e com raiva aponta que estão em maio e já foram assassinadas 11 meninas trans, e que precisam fazer algo para parar isso. As mães das três casas⁶ terminam a cena se apoiando com a única família que tiveram, prometem que irão se apoiando e lutando para continuar juntas e vivas.

No episódio 9º da 2ª temporada, após ouvir discursos de ódio de uma das clientes do restaurante que estão, Blanca comunica à Elektra, Lulu e Angel que encontrou o salva vidas de mais cedo e que ele a convidou para sair naquela hora, dando uma ótima combinação para o título do episódio “*A vida é uma praia*”. Elektra espantada fala “*não é seguro para garotas como nós andarem no meio da noite com um estranho*”, Angel acrescenta, “*esses homens têm medo do que sente por nós. E acabam descontando na gente*”, e Elektra continua “*eles não nos matam porque nos odeiam. Matam porque eles odeiam nos amar.*”

A violência retratada na situação do hotel está explícita. No entanto, a agressão física no espaço de um hotel onde maior parte das pessoas que utilizam de seus serviços não aprovam violência física, mas quando Elektra é violentada pelo ascensorista do elevador neste local, a cena dá um “grito surdo”, expressando que essa violência pode ser normalizada e que está tudo bem, isso é evidenciado pelas autoras Silva et al. (2016) “a violência a qual estão sujeitas, seja

⁶ As três casas são: Evangelista, Abundance e Pendavis

psicológica ou física, é tida como naturalizada no imaginário social” (p. 2) e, por conta disso, existe a permissão silenciosa.

As duas últimas situações descritas apresentam uma questão importante para compreender o transfeminicídio. O transfeminicídio a tentativa de desfiguração do corpo, neste caso, se expressa por meio da fala que “*prazer em arrebenta a sua cara*” e pelo corpo de Candy desfigurado. Segundo a autora brasileira Berenice Bento (2014) “o transfeminicídio se caracteriza como uma política disseminada, intencional e sistemática de eliminação da população trans” a autora ainda evidencia a micropolítica “motivada pelo ódio e nojo” (p. 1), apesar de falar com foco do Brasil, a série retrata uma realidade semelhante, apresentando assim os corpos que são matáveis, falaremos melhor disso na próxima categoria de análise.

4.2.2 Passabilidade e disforia

Como apresentado por Julia C. Pontes e Cristiane G. Silva (2018), a passabilidade é concebida a partir de uma norma, e essa norma estabelece o “ser homem” e o “ser mulher”, ela é a forma que um corpo trans “passa-se como um corpo cis” para a sociedade, onde os símbolos carregados apontam para uma pessoa cis. É importante fazer uma problematização sobre o aspecto de “passar como cis”, como evidenciado pela autora Viviane V. (2014), “o corpo transgênero que se modifica, associado com frequência ao bizarro e ao desumano” e isso se dá por conta dos padrões massivos de gênero estabelecidos socialmente, assim, tornando essa experiências disfórica além de produzir a ressignificação do corpo “dentro de um contexto inferiorizante” (p. 5). E todas as falas coletadas aqui sobre passabilidade são oriundas da visão de outrem sobre o corpo passável.

Dentre as falas cinco estão associadas à passabilidade e violência, enquanto eram verbalizadas carregavam o desejo de tocar no íntimo das personagens. No 4º episódio da 1ª temporada, denominado como “*Febre*” estão presentes três falas dirigidas à personagem Candy. Quando a personagem resolve desfilhar em uma categoria que não desfilou antes foi recriminada por Elektra: “*you vai trazer vergonha a mim e minha casa*” logo após Elektra continua “*Você não tem o corpo*”, apesar das ofensas, da Elektra, Candy não se intimida e resolve desfilhar, contudo, após desfilhar é motivo de chacota para o apresentador Pray Tell e para as outras pessoas do baile, utilizando de seu corpo como espaço fértil para proferir piadas e risadas.

No mesmo episódio, após as situações de passabilidade, Angel e Candy procuram uma clínica para que possam colocar silicone, para que sejam mais femininas e mais passáveis com as curvas que o procedimento pode proporcionar. Na clínica se pergunta como é o processo e se ele pode causar alguma complicação em seus corpos, apesar do interesse, mesmo sabendo das possíveis complicações que o silicone pode causar, as duas desistem por conta do alto custo monetário. Ao procurar uma outra clínica, essa mais acessível financeiramente e com qualidade duvidosa, são surpreendidas com a fala “não conseguem passar uma imagem real sem curvas”, apesar de ser a dona do estabelecimento e querer vender, esta é uma fala que apresenta uma confirmação externa sobre a disforia que Candy e Angel sentem.

Ainda no fim do episódio “*Febre*”, Candy coloca silicone líquido nas pernas, nádegas e seios e tenta desfilhar mais uma vez na categoria de corpo, dessa vez ela consegue levar o prêmio de primeiro lugar, no entanto esse processo lhe custou sua saúde, ao final do desfile ela desmaia e acorda na casa de Elektra, as duas conversam sobre as disforias que sentem, evidenciam que odeiam o que veem no espelho, e que Elektra é muito mais passável que Candy, Elektra revela que irá fazer a cirurgia e Candy ainda fala que se sente muito sozinha sem ninguém para dar apoio ou ajudar a tomar decisões de sua vida.

Candy tenta desfilhar novamente e Elektra fala para sua filha “*você não vai humilhar a mim e a minha casa*”, Pray Tell contribui com piadas que são validadas pelo público, e no episódio “*nunca conheci um amor assim*” (4º episódio da 2ª temporada), Candy tenta desfilhar em uma das categorias de dança e Pray fala sobre o corpo dela, é notória a desaprovação do Pray em ver Candy tentando desfilhar novamente, com isso ele fala “*você não quer aquela bunda murcha de volta, não é?*” utilizando da desculpa das possíveis reações do silicone em seu corpo para humilhá-la. Pray está em uma posição de poder, demonstrando isso na tentativa de ridicularizar Candy, principalmente quando evidenciado a relação de poder de um homem gay sobre uma mulher trans, utilizando da disforia como objeto de opressão.

Decorrente da violência sobre os corpos trans evidenciada na série, a personagem Candy é brutalmente assassinada. Durante seu funeral, ainda no episódio “*nunca conheci um amor assim*”, a mãe de Candy não a reconhece como filha, e utiliza de pronomes masculinos além de tentar diminuir o nome que Candy escolheu para si.

No episódio “*inflar*” (7º episódio da 2ª temporada), mais uma cena onde se expressa a dor que a não passabilidade causa nas personagens, neste caso, Blanca ouve da Sra. Frederica “*só vim te parabenizar, Blanca. Ou seja, lá qual for seu nome verdadeiro*”, na tentativa de descaracterizar e inferiorizar a identidade de gênero da personagem. Em meio a outras falas, Frederica ameaça Blanca com advogados e possíveis agressões físicas caso não recue. A tentativa de infligir dor por meio da descaracterização é confirmada pela reação de Blanca que enfrenta as ideias de Frederica.

No episódio “*a vida é uma praia*” (9º episódio da 2ª temporada), Lulu está conversando com Elektra e sente que as demais pessoas da praia estão olhando para elas, “*porque estão olhando para nós?*” e ainda complementa “*acha que estão nos notando?*”, as falas revelam disforias, considera que seu corpo não é feminino o suficiente para ser passável e o medo de que as outras pessoas saibam que elas são mulheres trans. As reações de Lulu implicam em ficar em alerta o tempo todo e falando sobre isso com Elektra. Ainda no mesmo episódio é revelada a transfobia de uma cliente que está no mesmo restaurante que Elektra, Lulu, Angel e Blanca, no entanto a transfobia ocorre quando Blanca resolve ir no banheiro, neste momento a cliente se aproxima da mesa das personagens e vocifera “*não há nada de relaxante no seu tom estridente*” (fala sobre a voz de Elektra) e logo depois “*conheço um homem fingindo ser mulher. E eu vejo 3 bem na minha frente*”, novamente a cena nos mostra que pessoas cis acreditam que pessoas trans estão tentando enganar as outras pessoas, utilizando por meio das disforias das personagens, no caso a voz, para realizar um ato cruel.

Já no episódio “*em seus saltos*”, (10º episódio da 2ª temporada), Angel passa por uma situação de transfobia. A cliente da agência de modelos evidencia “*eu pedi uma garota, não uma drag queen*”, essa fala atribui não só local de negação de sua identidade de gênero, mas a classifica como pessoas que está fantasiada e que de alguma forma está enganando as outras pessoas.

4.2.3 Formação de identidade individual e grupal

As falas presentes nesta categoria evidenciam duas questões principais, a primeira está relacionada à tentativa de descaracterização da identidade de gênero das personagens trans; quanto a segunda, vincula a identidade das personagens à mentira e inferioridade.

Nas primeiras falas oriundas do episódio “*Entrada*”, é perceptível a tentativa de evidenciar e fazer chacota, descaracterizando as identidades das personagens trans. Importante evidenciar que as falas foram proferidas em um bar gay do centro da cidade que atende um público de homens brancos cis gay. Com a entrada de Lulu e Blanca no espaço ocorre um estranhamento dos presentes sobre seus corpos. Risadas e olhares são direcionados às personagens, o primeiro comentário “*feliz baile de carnaval, senhoritas*” dito com um tom de sarcasmo e tem como objetivo simbolizar que Lulu e Blanca não são mulheres e que na verdade são homens que estão “fantasiadas” de mulher, reafirmando isso, o barman reclama que os frequentadores “*já querem saber se é noite das drags*”. As reações das personagens oscilam entre querer sair do local, raiva e ignorar as falas, mostrando que estão visivelmente desconfortáveis com a situação.

A terceira fala ocorre quando Blanca pede para que chamem o gerente, quando ele chega, pede para conversar com as meninas “*em um lugar mais reservado*”. Blanca e Lulu tentam expressar sua indignação e com a discriminação, argumentando que elas merecem ser atendidas como qualquer outra pessoa que seja cliente, e não merecem ser discriminadas dentro da própria comunidade. Por fim, o gerente fala que Nova Iorque é um local segregado, e que o bar não é o espaço delas, Lulu continua e afirma que aquele é um espaço que permite apenas gays brancos.

A tentativa de invisibilizar é uma violência que está relacionada, principalmente, à negação de identidade das pessoas trans e a promoção das normas sociais de gênero. Essa imagem de opressão é evidenciada em contextos diferentes, com no contexto do cárcere, reportado pelas autoras Oliveira, Rosato, Nascimento e Granja (2018) no trabalho “*‘Sabe a minha identidade? Nada a ver com genital’: vivências travestis no cárcere*”. Segundo as autoras, as travestis “são vistas como homens fantasiados de mulher, como veados ou como sujeitos inferiores” (p. 170), e têm seus corpos atacados e fetichizados. Essa é uma tentativa não só de negar a identidade de uma mulher trans, mas sobretudo, cercear o direito de existir, impedindo o *vir-a-ser*.

No episódio “*borboleta e casulo*”, o 3º da segunda temporada, um dos clientes de Elektra morre de *overdose* enquanto está com ela. Elektra procura suas filhas para pedir ajudar com essa situação, a primeira que ela encontra é Blanca que dá a ideia de ligar para a polícia e a ambulância explicando o que aconteceu. Elektra continua com medo de culpá-la e procura

Candy para ajudar, quando Blanca ainda tenta defender a ideia de ligar para a polícia e explicar a situação, Candy evidencia: *“eles não vão acreditar em um monte de transexuais”*. Candy apresenta Euphoria, uma amiga que já foi presa porque a polícia nem sequer a ouviu. Em meio a discursão, Euphoria evidencia as violências que passou na cadeia e que Elektra não vai querer ir para lá. Na tentativa de ainda chamar a polícia, Blanca fala que já foi presa por prostituição *“e por protestar”*, Euphoria apresenta uma outra perspectiva, evidenciando que *“esses são crimes idiotas. Babaquices que policiais usam para provas que estão mantendo as ruas seguras, ou como desculpa para te dar um cacete. Estamos falando de um crime pesado aqui. E a Miss Elektra cruzou a única linha que a nossa gente não pode cruzar. Nós somos aquelas que são espancadas e morrem, não eles.”* E continua *“para meninas como nós, o sistema nunca está do nosso lado”*.

Tanto o episódio *“Entrada”* como o *“Borboleta e o casulo”* apresentam uma narrativa de preconceitos vivenciados pelas personagens, a descaracterização da identidade e o descrédito. Para compreender esse processo de descrença, lanço mão da obra *Estigma*, de Erving Goffman (1963/1988) onde o autor evidencia pessoas que carregam estigma não são completamente humanas. E este espaço de não “ser humano” é criado por meio de uma teoria do estigma que tem como objetivo principal “explicar a sua inferioridade”, neste caso de personagens trans, “e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças” (Goffman, 1988, p. 15). Com as falas de Euphoria e Candy é perceptível esse local de descrédito que as pessoas com o olhar estigmatizado atribuem a estes corpos. Além de apresentar que o corpo trans negro é morrível em comparação ao corpo cis branco. Corroborando com essa ideia, Elektra expressa a reação de resignação, como se o discurso fizesse sentido e que sabe que talvez esse poderia ser seu futuro.

Nesses episódios é possível utilizar o conceito de biopolítica e biopoder criado por Foucault (1988/1999) para problematizar as relações estabelecidas entre as situações que ocorrem com as personagens, onde apresenta que a vida é um objeto de poder e é utilizado pelos grupos dominantes, procurando meios da melhora de vida, esse é o poder e a partir dessa prerrogativa que se constitui o domínio sobre os corpos trans retratados na série e são entendidos como que podem morrer, corpos morríveis, como apontado por Euphoria em sua fala *“Nós somos aquelas que são espancadas e morrem, não eles”*.

Neste tópicos os corpos das personagens são percebidos como vulneráveis, passivo de destruição, copos morríveis. Importante evocar o conceito de corpos dóceis de Michel Foucault presente na obra *Vigiar e Punir* (2010). Segundo Foucault (1975/2010), os corpos dóceis são produzidos e moldados por um poder maior, o autor evidencia ainda que o processo de docilidade do corpo produz a sua submissão. Em nossa realidade o corpo das mulheres trans destoam do padrão social, da norma que foi criada, um corpo impedido de exercer a sua liberdade. Por meio da passabilidade seu corpo está sendo disciplinado, evitando que sejam desviantes desta norma, que é regida por um “comportamento moral” criado pelos detentores do poder, geralmente homens brancos cis heteros ricos.

O comportamento deve ser moldado para que não precise mais de uma vigilância externa do grupo, mas que se entranhe nos processos psicossociais ao ponto que sejam reproduzidos para que as próprias pessoas possam se vigiar e punir. O estado de alerta constante se reverbera em forma de panóptico. Novamente utilizaremos de Foucault (1975/2010) para realizar uma releitura acerca de sua obra, mesclando a realidade da série, para poder repensar essa situação. A sociedade que tudo vê e a todo instante pune quem faz parte dela, elas são vigiadas a todo tempo e devem cumprir um papel social, nesse caso está no gueto, nas ruas, nas periféricas, e, principalmente, escondidas na noite. No entanto, essa prisão aqui não é mais física, e sim simbólica, a partir dela utilizaremos do recurso da passabilidade como produtor de prisões em que as pessoas que vigiam são as próprias personagens, e o corpo é a prisão vigiada. Isso produz não só a sensação de desconforto, mais também as disforias que fazem emergir no corpo ao longo da vida.

As formas de resistências são as mais variadas, quando se há um poder provavelmente haverá um contrapoder, formas de resistir ao poder que é exercido sobre um grupo, neste caso, a população trans. A própria existência é uma forma de contrapoder, mas é nas vicissitudes que são criadas as possibilidades de resistência. As personagens mostram aspectos do contrapoder fazendo se organizando, fazendo protestos e durante o decorrer da série, rompendo com a lógica excludente e ocupando posições jamais imaginadas, como recepcionista, empresária, modelo e estudiosa.

4.2.4 Fetichização e solidão da mulher trans

Nesta categoria serão abordados dois temas que se interrelacionam, o primeiro desrespeito a utilização do corpo de mulheres trans com objeto de alívio de prazer, o fetiche.

Quanto a solidão da mulher trans sobre esse local de não amor, como afirma Claudia Rodríguez (2015) em sua obra “*Manifiesto horroristas y otros escritos*”, expressando que algumas travestis não puderam sentir que estavam vivas “por conta da culpa e da vergonha de não serem corpos para serem amados e morreram jovens antes de serem felizes” e, por fim, completa que algumas “morreram sem ter escrito nem uma carta de amor” (Rodríguez, 2015, p. 5), evidenciando a solidão da mulher trans.

Para evidenciar esse local de corpo fetichizado, foram coletadas duas falas de Elektra no episódio “*Despejadas*”. Elektra sustentava a sua casa e era sustentada por meio do dinheiro do Dick Ford, quando descobre que Elektra fez a cirurgia de transgenitalização que desejava há um tempo, ele fica bravo e atribui a culpa a ela. Em sua fala “*te pedi uma coisa*”, apresenta conotação de traição, como se a personagem tivesse tirado algo essencial na relação.

É perceptível a relação de Ford com o pênis de Elektra, utilizando do corpo dela como objeto sempre disponível e de alívio do prazer. A cirurgia tirou algo essencial para o seu fetichismo, o pênis de Elektra era desejado por ele como o “brinquedo” nas relações sexuais, enquanto em Elektra causava disforia. Essa relação que é atribuída com o falo

Para manter seu padrão de vida estável, Elektra tenta utilizar do fetiche de homens cis ricos sobre o corpo trans, então resolve se encontrar com um pretendente e quando ele descobre que ela fez a cirurgia, atribui a Elektra um discurso de má-fé, e fala “*falta de honestidade não dizer isso no anúncio*”, levanta e a deixa sozinha no bar.

O 1º episódio da 2ª temporada se chama “*coragem*”, e Blanca incentiva Angel de deixar a prostituição e procurar outros trabalhos, desta forma, convence Angel a participar de um processo de seleção de modelos que no decorrer da série se torna uma grande oportunidade. Para a próxima fase Angel precisa de fotos profissionais, mas não tem dinheiro para pagar. O fotógrafo sabendo que Angel é uma mulher trans faz a proposta de fazer as fotos de graça desde que ele possa a fotografar nua, como Angel não realizou a cirurgia de transgenitalização ela ainda tem um pênis, além de ter demonstrado está extremamente desconfortável com a situação. Isso se apresenta com a ideia de um corpo objeto e fetichizado. O fotógrafo gosta da ideia de “um corpo estranho”, o transformando em algo exótico, mais uma vez, objetificado e o mostrando que não pode ser outra coisa além de um corpo-objeto, nunca um corpo-afetivo.

Como evidenciado em entrevista para o site UOL⁷ em 2018, a maioria das entrevistadas (mulheres trans e travestis) já se sentiram ou já perceberam amigas dentro de relacionamentos que as colocavam em local de fetiche e não como um corpo passível de amor. A fala de Ford sobre a cirurgia de Elektra corrobora com a perspectiva de um corpo como objeto de prazer e que o prazer maior está voltado para o pênis. Como apresentado por Carlitos Strapazoli (2018), muitos homens cis heteros preferem ter relações com mulheres trans no anonimato, por conta do jogo patriarcal que a sociedade se fundamenta, se caso ele venha a assumir o relacionamento com ela estará sujeito à ideia que o homem cis que tiver relação com uma mulher trans na verdade é um homem gay, e terá sua identidade sexual questionada. As relações aqui explanadas colocam a personagem em um lugar de assujeitamento, impossibilitando de realizar seus desejos e quando o faz, é colocada em um local de culpada ou egoísta.

4.2.5 Empregabilidade

Segundo a ANTRA (2018), mais de 90% das travestis e mulheres trans brasileiras vivem em situação de prostituição. Isso é um dado alarmante, pois considerando os riscos citados anteriormente isso pode levar a problemas mais graves, para esse grupo específico e para a saúde pública em geral.

No 7º episódio 1ª temporada, intitulado “*despejados*” Elektra, se vê na situação de solidão, abandonada, após perder a fonte de sua sustentação (Ford), como meio de sobrevivência, acaba por fazer show, e demonstra grande apatia e despersonalização enquanto os realiza. Com isso, se apresenta a marca que um corpo trans carrega, produzindo um abismo social na empregabilidade, sobrando apenas o que *dá para fazer* para sobreviver.

A apresentação do corpo como modo de trabalho captura o fetiche por corpos trans, esse fetiche mostra um esvaziamento do corpo, objetificando e o reduzindo a *isto*. No 4º episódio 2ª temporada (“*Nunca conheci um amor assim*”) Candy sofre transfobia no baile por conta do seu trabalho como estriper. Pray fala “*então você gostaria que colocássemos um poste no meio do*

⁷ [De fetiche a solidão: os desafios das mulheres trans nos relacionamentos](#)

salão para você mostrar seus talentos ocultos”, fazendo piada de seu trabalho, que é acolhida por todas as outras pessoas presentes no local.

Ainda no episódio “*Nunca conheci um amor assim*”, após o funeral de Candy, Angel relembra os momentos que fazia programa, apontando “podia ser eu aí dentro”.

4.2.6 Machismo

A formação de uma teia social onde liga “o machismo, o sexismo e o sistema patriarcal operam como mola propulsora dos binarismos de gênero e da cisheteronormatividade” (Silva & Marinho, 2019. p. 118) e seus efeitos produzem a tentativa de apagamento da população trans. A lógica de hierarquias e subjugação de corpos apresenta o machismo como o pilar estruturante da transfobia.

Os achados dessa categoria de análise são oriundos do 10º episódio da 2ª temporada, o episódio é intitulado de “*Em meus saltos*”. Enquanto Blanca ainda está se recuperando das complicações provenientes da AIDS, as demais personagens intercalam de ser suas acompanhantes no hospital. Há um momento em que todas estão dentro do quarto e começa-se a falar sobre os bailes. Pray Tell evidencia que nunca mais nenhuma das meninas foram desfilar, Elektra aponta que os bailes não são mais o lugar dela e fala “*nós construímos os salões de baile. E só ficamos com três categorias e nenhum lugar de direito no conselho. É um clube de meninos agora. Dirigido exclusivamente por (...) homens*”, suas falas o machismo está presente em homens gay que acabam por reproduzir discursos que menosprezam mulheres. Elektra continua “*você fica toda emperiquitada na sua roupa mais cara só para ser vista de cima por homens. Sentados em seus poleiros observando, inspecionando, verificando. Por que eles podem julgar quando nunca usaram um salto em suas vidas? Eu não vou em um salão de baile para que um bando de gays cruéis e sem estilo façam pouco de mim*” e isso só evidencia mais ainda esse local de privilégio de homens gays cis sobre mulheres trans.

Continuando a cena, Angel aponta “*já nos julgam fora. Não deveríamos ser julgados tão duramente pelos nossos*” e Lulu complementa “*eu costumava rolar meus olhos quando Candy reclamava que as garotas tinham sido deixadas de lado. Mas assim que a ‘Vogue’ [música de Madona] chegou, quem foram as estrelas, Pray? Os meninos.*” Mais uma vez apresentando o

privilégio cisgeneridade sobre a transgeneridade, e uma das frentes presente no conteúdo do discurso da manifestação do machismo é o apagamento do legado da população trans, assim como a dança *vogue*.

Realizando uma releitura sobre os apagamentos, podemos evidenciar a organização do movimento LGBTQIA+ no Estados Unidos. Uma das pioneiras do movimento foi Marsha P. Johnson em *Stonewall* como mostrado no documentário “*Morte e vida de Marsha P. Johnson*” (2017). Fazendo uma breve comparação, os bailes começaram em sua grande maioria por mulheres trans e no final da última temporada disponível até 2021, não é um local mais de acolhida mais sim de desconforto. Por fim, é importante compreender como a opressão é formada, por homens, cis, brancos e gays em direção a mulheres, trans, negras, hetero, pobres e/ou pessoas de ascendência latinas, fator expressivo na série.

4.2.7 HIV e AIDS

Como evidenciado pelas autoras Abreu, Araújo e Vasconcelos (2018), o imaginário da epidemia do HIV e da AIDS foi construído sobre a comunidade LGBTQIA+, apontada assim como grupo de risco. O imaginário simbólico de que mulheres trans são na verdade homens gays afeminados evidencia o “comportamento promiscuo” hegemônico nos anos 1980 a 1990, somando o trabalho com o sexo, emerge o imaginário simbólico sobre as mulheres trans associando-as diretamente as ISTs.

Durante o 7º episódio da 2ª temporada, nomeado de “*Inflar*”, o local onde funciona o salão foi fechado pela dona do imóvel, neste caso, Frederica. Blanca resolve fazer um protesto em frente ao local e é surpreendida por toda a comunidade trans do baile se juntando a ela no protesto. Frederica é chamada para dar uma entrevista sobre e conta que após o protesto, as meninas haviam deixado agulhas sujas e camisinhas usadas no local do protesto. Nesta situação, Frederica apela pela desinformação e pelos preconceitos a respeito do HIV e da AIDS da população, utiliza de uma violência já disseminada na época para desvalidar o protesto. Novamente forçando e corroborando para a vinculação do HIV e da AIDS com a comunidade LGBTQIA+, neste caso, principalmente a mulheres trans.

No episódio “*Revelações*” da segunda temporada, Pray Tell está discutindo com Blanca, Pray fala sobre as relações sexuais e acusa Blanca de não mais fazer sexo com outras pessoas por conta de o medo de poder contaminar alguém, por meio da fala “*você parou de transar por causa do vírus e agora está com inveja de mim porque eu não fiz o mesmo*”. Blanca fica estarrecida com a fala do amigo, por se tratar de um assunto que traz à tona um conteúdo delicado para ela. Blanca responde que Pray não tem a menor ideia do que é ser uma mulher trans vivendo com AIDS e complementa que ele não sabe a discriminação que ela passa e o medo dos homens heteros cis em pegar HIV só por compartilhar uma colher.

Nesta última fala, se faz necessário utilizar de Goffman (1988) novamente para abordar a questão do estigma. A falta de políticas de saúde voltadas para abordar a questão do HIV e da AIDS na primeira metade da década de 1990, isso produziu muita desinformação, e por conta da necessidade de utilizar o sexo como fonte de renda o HIV se propagou pela comunidade LGBTQIA+ e com ele, seus estereótipos e desinformação. Novamente, foi associado esse local estigmatizado de doença à comunidade, e principalmente sobre as mulheres trans.

5. Considerações finais

O corpo das personagens da série apresenta uma marca, um estigma. Como evidenciado por Goffman (1963/1988), esse corpo tem uma imagem carregada de estigma e a partir disso que a trama se desenvolve, principalmente quando evidenciamos a passabilidade, dispositivo de poder. Apresentando uma realidade que se mostra dolorida, no sentido de cuidados e uma grande discriminação, em relação as questões morais que foram fomentadas ao longo do tempo alinhada a isso, ainda há a falta de conhecimentos sobre a população trans.

Os corpos trans ainda são muito fetichizados, utilizando os exemplos abordados na série é perceptivo uma dualidade no desejo fetichizado, já que em um dado momento utiliza esse corpo como objeto de desejo, e em outro como objeto passivo a aniquilação, alguns até como objetivo desfigurar esse corpo para que não seja mais reconhecido. Ao lado da linda do fetiche temos um espaço que se apresenta como disfórico, já que evidencia o empurrão social de um corpo mais passável, produzindo crueldade nas pessoas trans, e esse sentimento que, em algumas, perdura por toda a vida de ter um corpo em que se falta algo.

A série televisiva *Pose* desvela problemas estruturais para a transfobia, utiliza do discurso dolorido das personagens para mostrar as adversidades enfrentadas ao longo de suas vidas. É importante que a psicologia tenha conhecimento deste espaço de sofrimento e que possa trazer como respostas possibilidades de apoio à população trans. A construção da identidade, tanto social quanto individual, é um processo importante para a constituição do ser, dentre essa pejorativa, se faz necessário apontar que isso é impedido as pessoas trans, o direito de identidade. A utilização desta uma produção visual é um dispositivo potente para disseminar informação por meio do lúdico, além de fazer repensar privilégios, principalmente dentro da própria comunidade LGBTQIA+.

6 Referências

- Abreu, P. D.; Araujo, E. C. & Vasconcelos, E.M.R. (2018). Representações sociais de mulheres transexuais sobre o HIV/AIDS. Recife: Enfermagem UFPE on-line, v. 12, n. 3, pp. 805-807. Acessado em janeiro de 2021, disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/234514/28052> DOI: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/234514>
- Akotirene, C. (2019). Interseccionalidade (Coleção feminismos plurais coordenação de Djama Ribeiro). São Paulo: Pólen. p. 152.
- Amorim, S. M. G.; Vieira, F. S.; Bancaloni, A. P. (2013). Percepções acerca da condição de vida e vulnerabilidade à saúde de travestis. Rio de Janeiro: *Saúde em debate*. v. 37, n. 98, pp. 525-535.
- Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA). (2020). Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019. Bruna G. Benevides, Sayonara Naidier Bonfim Nogueira (orgs). São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2020. Acessado em dezembro de 2020, disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aados-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf>.
- Bardin, L. (2011). Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70.
- Bento, B. A. de M. (2010). La producción del cuerpo dimórfico: transexualidad e historia. *Anuario de Hojas de Warmi*. nº 15, pp.1-19. Acessado em agosto de 2019, disponível em: <https://revistas.um.es/hojasdewarmi/article/view/157981>

- _____. (2012). O que é transexualidade? São Paulo: Brasiliense. Coleção Primeiros Passos 328. Obra publicada originalmente em 2008.
- _____. (2014). Brasil: país do transfeminicídio. Rio de Janeiro: **Centro latino-americano em sexualidade e direitos humanos**. Acessado em janeiro de 2021, disponível em: <http://www.clam.org.br/destaque/conteudo.asp?cod=11606>
- Brasil. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.
- _____. (1990). Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, set. 1990.
- _____. (2013). Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Institui a política nacional de atenção integral de saúde a população LGBT.
- Butler, J. (2018). Problemas de gênero - feminismo e subversão da identidade. Trad. Renato Aguiar. 16. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. (Obra originalmente publicada em 1990 com o título Gender Trouble — Feminism and the Subversion of Identity).
- Bunchaft, M. E. & Oliveira, G. Z. (2017). A problematização do binarismo sexual e a efetivação de direitos dos transexuais nas cortes superiores: uma análise à luz do debate entre Butler e Fraser. Revista Direitos sociais e políticas públicas (UNIFAFIBE), v. 5, n 1. Acessado em agosto de 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v5i1.243>
- Camargo, W. X. & Kessler, C. S. (2017). Além do masculino/feminino: *gênero, sexualidade, tecnologia e performance no esporte sob perspectiva crítica*. **Horizontes Antropológicos**, Porto Alegre, ano 23, n. 47, p. 191-225. Acessado em agosto de 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832017000100007>
- Campos, L. F. L. (2015) Métodos e técnicas de pesquisa em psicologia. São Paulo: Editora Alínea, 5ª ed.
- Ceccarelli, P. R. (2013). Transexualidades. São Paulo: Casa do Psicólogo. Coleção Clínica Psicanalítica. Ed 02. Obra publicada originalmente em 2008.
- Crenshaw, K. (2002). Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Trad. Liane Schneider. Rev. **Estudos Feministas**, Los Angeles, ano 10, n.1, pp. 171-188. Acessado em setembro de 2020, DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-026X2002000100011>
- Czeresnia, D, F. (2003). Cadernos de Saúde Pública. In: D. F. Czeresnia (org.). *Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências*. Rio de Janeiro: **Ed. Fiocruz**, p.39-53. Acessado em maio de 2019, disponível em: <http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/AOconceito.pdf>
- Dias, M. B. & Zenevich, L. (2014). Um histórico da patologização da transexualidade e uma conclusão evidente: *a diversidade é saudável*. Rev. Gênero & Direito. n. 02, pp. 11-23.

Acessado em agosto de 2019, disponível em <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ged/article/view/20049>

- France, D. (produção). (2017). *Morte e vida de Marsha P. Johnson*. [Filme]. EUA: Netflix.
- Freud, S. (2010). Sobre a sexualidade feminina. São Paulo: Companhia das Letras. (P. C. de S. Trad.). (Obra original publicada em 1931 com o título *Über Die Weibliche Sexualität*).
- Foucault, M. (1999). *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Petrópolis: Editora Vozes. 38ª ed. (Trad. Raquel Ramallete) (Obra original publicada em 1975 com o título *Surveiller et punir*).
- _____. História da sexualidade I: *a vontade de saber*. Rio de Janeiro: Graal. 13º ed. (Trad. Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque) (Obra original publicada em 1988 com o título *Histoire de la Sexualité: I La Volonté de savoir*).
- Gil, A. C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas. 4ª ed. Obra publicada originalmente em 1987.
- Goffman, E. (1998) *Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada*. Rio de Janeiro: LTC. (Obra original publicada em 1963, com o título *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*).
- Gomes, R. (2015). Análise e interpretação de dados de pesquisa qualitativa. In: Minayo, M. C. S. (Org.) *Pesquisa social teoria, método e criatividade*. Cap 4, pp. 79 – 108, 34ª Ed.
- Gondim, S, M, G. (2002). Grupos focais como técnica de investigação qualitativa: *desafios metodológicos*. *Paidéia* (Ribeirão Preto), 12(24), 149-16. Acessado em agosto de 2019, DOI: <https://dx.doi.org/10.1590/S0103-863X2002000300004>
- Jaspers, K. (1971). *Psicopatologia general*. 4. ed. Buenos Aires: Beta.
- Jesus, J. G. de. (2012). Orientações sobre identidade de gênero: *conceito e termos*. 2ª ed. Brasília.
- _____. (2014). Gênero sem essencialismo: *feminismo transgênero como crítica ao sexo*. Bogotá: revista *Universitas Humanística*. v. 78, pp. 241-257. Acessado em janeiro de 2021, DOI: [10.11144/Javeriana.UH78.gsef](https://doi.org/10.11144/Javeriana.UH78.gsef)
- _____. (2019). *Homofobia: identificar e prevenir*. Rio de Janeiro: Metanoia. 2ª ed., p. 106. Publicada originalmente em 2015.
- Joly, M. (2004). *Introdução à análise da imagem*. 7. ed. Campinas. São Paulo: Papyrus. (Trabalho original publicado em 1994).
- Jorge, M. A. C. & Travassos, N. P. (2018). *Transexualidade: o corpo entre o sujeito e a ciência*. Zahar. Edição digital, p. 81.
- Laurenti, R. (1984). Homossexualismo e a classificação internacional de doenças. São Paulo: *Revista de Saúde Pública*. v. 18, n. 05, pp. 344-345. Acessado em agosto de 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101984000500002>

- Lebum, J. P. (1999). *Le transsexuel, enfant-modèle de la science*. Séminaire 97/98: Clinique sociale clinique individuelle. Acessado em setembro de 2019, disponível em: http://www.gnipl.fr/pdf_actes_sem3/Le%20transsexuel,%20enfant-modèle%20de%20la%20science%20-%20Jean-Pierre%20LEBRUN.pdf
- Lopes, A. J. (2017). Transexualidades: *psicanálise e mitologia grega*. Belo Horizonte: **Estudos de Psicanálise**. n. 47, p. 47–72. Acessado em agosto de 2019, disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ep/n47/n47a05.pdf>
- Machado, A. (1993). O vídeo e sua linguagem. São Paulo: **Revista USP**, n. 16, pp. 6-17. Acessado em dezembro de 2020, disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25681>
- Marconi, M. A. & Lakatos, E. M. (2017). Metodologia científica. São Paul: Atlas, 7ª ed.
- Marinho, S. & Almeida, G. S. (2019). Trabalho contemporâneo e pessoas trans: *considerações sobre a inferiorização social dos corpos trans como necessidade estrutural do capitalismo*. Goiania: **Sociedade e cultura**, v. 22, n. 1, pp. 114-134. Acessado em janeiro de 2021, DOI: <https://doi.org/10.5216/sec.v22i1.57888>
- Murphy, R.; Falchuk, B. & Canals, S. (Produção). (2018-2019). *Pose* [Série televisiva] EUA: FX Networks.
- Oliveira, J. W.; Rosato, C. M.; Nascimento, A. M. R. & Granja, E. (2018). “Sabe a Minha Identidade? Nada a Ver com Genital”: Vivências Travestis no Cárcere. **Psicologia: Ciência e Profissão**, 38(spe2), 159-174. Acessado em janeiro de 2021, DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-3703000212382>
- Pombo, M. F. (2019). Estrutura ou dispositivo: *como (re)pensar a diferença sexual hoje?* Florianópolis: **Revista Estudos Feministas**. v. 27, n. 2. Acessado em agosto de 2019, DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n254194>
- Pontes, J. C. & Silva, C. G. (2018). Cisnormatividade e passabilidade: deslocamentos e diferenças nas narrativas de pessoas trans. Salvador: **Periódicus**. n. 8, v. 1, pp 369-417. Acessado em janeiro de 2021, disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/view/23211>
- Ribeiro Junior, B. I. (2016). Para além da heteronormatividade: uma análise dos eunucos representados por Estácio, Marcial e Suetônio (Roma, 80-121 d. C). (Dissertação de Mestrado). Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Assis, São Paulo, Brasil.
- Rodríguez, C. (2015). Manifesto horrorista y outros escritos. Santiago: Isadora Cartonera & Juanita Cartonera. 1 ed. p. 30. Acessado em janeiro de 2021, disponível em: https://issuu.com/isidoracartoneraeditorial/docs/manifiesto_horrorista_y_otros_escr

- Salgueiro, J. E. (2016). Homossexualidade masculina: *comportamento, orientação e identidade*. **Revista psicologia: teórica e prática**. 18(1), p. 60-74. Acessado em agosto de 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.15348/1980-6906/psicologia.v18n1p60-74>.
- Santos, H. C. (2018). A transnacionalização da cultura dos Ballrooms. Dissertação de mestrado. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil.
- Santos, T. F. S.; Martinelli, M. L. (2019). A sociabilidade das pessoas travestis e transexuais na perícia social. São Paulo: **Serv. Soc. Soc.** n. 134, p142-160.
- Severino, A. J. (2013). Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 23ª ed. Obra publicada originalmente em 1941.
- Silva, B. de B.; de Figueiredo, G. H. P.; Cerqueira-Santos, E. (2017). Transgeneridade: a patologização trans e os gêneros estabelecidos (Capítulo 09). In: Faro, A.; Cerqueira-Santos, E. & da Silva, J. P. *Gênero, violência e saúde: diálogos no campo da psicologia* (Org.). pp 153-171, 1 ed. São Cristóvão, Sergipe: Editora UFS.
- Silva, G. W. S.; Souza, E. F. L.; Sena, R. C. F.; Moura, I. B. L.; Sobreira, M. V. & Miranda, F. A. N. (2016). Situações de violência contra travestis e transexuais em um município do nordeste brasileiro. **Revista gaúcha de enfermagem**. 37(2). Acessado em janeiro de 2021, DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2016.02.56407>
- da Silva, P.; Faro, A.; Lima, M. E. O. (2017). Vulnerabilidade das mulheres negras em saúde: uma análise das desigualdades pelo viés da interseccionalidade (capítulo 10). In: Faro, A.; Cerqueira-Santos, E. & da Silva, J. P. *Gênero, violência e saúde: diálogos no campo da psicologia* (Org.). pp 173-191, 1 ed. São Cristóvão, Sergipe: Editora UFS.
- Silva, R. G. L. B. da; Bezerra, W. C.; Queiroz, S. B. de. (2015). Os impactos das identidades travestis e transexuais na sociabilidade de travestis e mulheres transexuais. São Paulo: **Revista de Terapia Ocupacional**, v. 26, n. 3.
- Strapazoli, C. (2018). Trajetórias afetivas de travestis e mulheres trans. Pedra Branca: **RIUNI**. Acessado em janeiro de 2021, disponível em: <https://riuni.unisul.br/handle/12345/8946>
- UOL (Brasil). (2018). De fetiche a solidão: *os desafios das mulheres trans nos relacionamentos*. Acessado em janeiro de 2021, disponível em: <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/01/31/de-fetiche-a-violencia-os-desafios-das-mulheres-trans-nos-relacionamentos.htm>
- Urias. (20 de agosto de 2019). *Diaba* [Video] Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=r83_uatpM&ab_channel=UriasVEVO
- Viviane. (2014). Trans* sexualidade: *reflexões sobre a mercantilização do sexo desde uma perspectiva transgênera*. Salvador: **Periódicos**. v. 1, n. 1. Acessado em janeiro de 2021, disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicos/article/view/10154>
- Yin, R. K. (2016). Pesquisa qualitativa do início ao fim. Trad.: Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso. Obra publicada originalmente em 2010.

Zanello, V. (2018). Saúde mental, gênero e dispositivos: culturas e processos de subjetivação. Curitiba: Appris.

7 Apêndice

DIVISÕES		1	2	3
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu			
	Quem proferiu			
	Fala			
	Descrição do ocorrido			
	Local do ocorrido			
	De dentro ou fora da comunidade			
	Episódio			
CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem			
	Orientação sexual			
	Cor			
	Reação			
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem			
	Orientação sexual			
	Gênero			
	Cor			

Episódio “Entrada”, 02º episódio da 01ª temporada

DIVISÕES		1	2	3
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Lulu e Blanca	Lulu e Blanca	Lulu e Blanca
	Quem proferiu	Uma gay branca de um bar gay	Barman	Gerente do bar Boy Lounge
	Fala	“Feliz baile de carnaval, senhoritas”	“Já querem saber se é noite das drags”	“Lamento, mas isso aqui não é uma festa a fantasia”
	Descrição do ocorrido	Quando Lulu entra no bar é alvejada por olhares e comentários silenciosos. Elas se encontram em um bar para comemorar o primeiro troféu de Blanca e uma gay fala isso para elas, chamando-as de fantasia.	Ao pedirem bebida para o barman ele as trata como se fossem drags, negando assim a identidade de mulher, além pedir em troca que saiam do bar assim que terminarem de beber	O gerente é chamado para resolver o problema, pede para conversar com as meninas fora do bar, “em um lugar mais reservado”, evidencia na sua fala que Nova Iorque é um lugar segregado e que ali não é o lugar delas
	Local do ocorrido	Bar gay de Manhattan Boy Lounge	Bar gay de Manhattan Boy Lounge	Na rua do Bar gay de Manhattan Boy Lounge
	De dentro ou fora da comunidade	Dentro	Dentro	Dentro
	Episódio	2	2	2

CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Lulu e Blanca	Lulu e Blanca	Lulu e Blanca
	Orientação sexual	Heterossexual	Heterossexual	Heterossexual
	Cor	Latina e negra	Latina e negra	Latina e negra
	Classe social	Pobres	Pobres	Pobres
	Reação	Lulu sentiu raiva e queria sair, Blanca pediu fingiu não ouvir	Lulu revirou os olhos Blanca pediu que chamasse o gerente	Lulu fica com raiva, tenta argumentar e fala que esse lugar é para gay branca Blanca fala que é igual a todos seus clientes e que não merece ser discriminada dentro da própria comunidade
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	Não identificado	Barman do bar Boy Lounge	Gerente do bar Boy Lounge
	Orientação sexual	Gay	Gay	Gay
	Gênero	Homem cis	Homem cis	Homem cis
	Cor	Branco	Branco	Branco

Episódio “Febre” 04º episódio da 01ª temporada

DIVISÕES		1	2	3
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Candy	Candy	Candy e Angel
	Quem proferiu	Elektra	Pray Tell	Situação adversa
	Fala	“você vai trazer vergonha a mim e minha casa”	“Você não tem o corpo”	Não teve fala
	Descrição do ocorrido	Na categoria “corpão gostoso” Candy resolve competir e Elektra a recrimina, evidenciando que seu corpo não é bonito por não ter curvas, faz uma piada má com o tamanho da bunda de Candy	Ela é ridicularizada por Pray Tell e pelos jurados e dão a menor nota de todas, carregando o simbolismo de 66666	As duas estavam procurando um local para aumentar as curvas, nesse processo acham um local barato e que injeta silicone industrial, perguntam como funciona o processo e os cuidados que precisam ter, além de saber de complicações de outras amigas por conta do silicone
	Local do ocorrido	Ball	Ball	Clinica clandestina
	De dentro ou fora da comunidade	Dentro	Dentro	X
	Episódio	4	4	4
CATEGORIA II	Nome da personagem	Candy	Candy	Candy e Angel

QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Orientação sexual	Heterossexual	Heterossexual	Heterossexual
	Cor	Negra	Negra	negras
	Classe social	Pobre	Pobre	Pobres
	Reação	Irritada, e mesmo assim foi desfilhar	Irritada, triste sai do ball e chora	Apreensivas com o processo
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	Elektra	Pray Tell	X
	Orientação sexual	Hetero	Hetero	X
	Gênero	Mulher trans	Homem cis	X
	Cor	Negra	Negro	X

DIVISÕES		1	2
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Candy	Candy
	Quem proferiu	Elektra	Pray Tell
	Fala	“Você não vai humilhar a mim e a minha casa”	Falas com conotação de falsidade

	Descrição do ocorrido	Logo após falar que mudou de ideia quanto a sua cirurgia de troca de sexo, Elektra fala para Candy não desfilarem na categoria “corpão lindo e sensual” pois ela humilharia novamente o nome da casa Abundance por não ter um corpo bonito, novamente faz comparação entre o corpo das duas evidenciando que ela tem maior passabilidade	Novamente Candy é colocada na posição de não ter um corpo bonito, com curvas e que sobretudo, sem passar. As pessoas do Ball falam sobre seu corpo ser enchimento. Sempre tratada como uma pessoa fantasiada
	Local do ocorrido	Ball	Ball
	De dentro ou fora da comunidade	Dentro	Dentro
	Episódio	4	4
CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Candy	Candy
	Orientação sexual	Hetero	Hetero
	Cor	Negra	Negra
	Classe social	Pobre	Pobre
	Reação	Afronta Elektra e logo após avança pra cima de Elektra	Afronta Pray Tell e sai triste do salão
CATEGORIA III	Nome da personagem	Elektra	Pray Tell

QUEM PROFERIU A OFENSA	Orientação sexual	Heterossexual	Heterossexual
	Gênero	Mulher trans	Mulher trans
	Cor	negra	negra

DIVISÕES		1	2
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Candy e Angel	Candy
	Quem proferiu	Sr. Orlando	X
	Fala	“Não conseguem passar uma imagem real sem curvas”	X
	Descrição do ocorrido	Novamente as duas se veem em um clinica clandestina de aplicação de silicone industrial, no, mas esse cobre bem mais barato que a clínica anterior	Apesar de ter ganhado o troféu da categoria que estava querendo ganhar desde o início do episódio, Candy acaba se sentindo muito quente e por fim desmaia, isso por conta dos processos cirúrgicos e do silicone industrial
	Local do ocorrido	Clinica clandestina da Sra. Orlando	Ball
	De dentro ou fora da comunidade	Dentro	X

	Episódio	4	4
CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Candy	Candy
	Orientação sexual	Heterossexual	Heterossexual
	Cor	Latina	Latina
	Classe social	Média	Média
	Reação	Impressionada	Desmaiou
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	Sr. Orlando	X
	Orientação sexual	Hetero	X
	Gênero	Mulher trans	X
	Cor	Latina	X

DIVISÕES		1
CATEGORIA I	Quem sofreu	Elektra e Candy

INFORMAÇÕES GERAIS	Quem proferiu	X
	Fala	X
	Descrição do ocorrido	Elas estão conversando sobre os ocorridos. Candy e Elektra evidenciam que odeiam o que veem no espelho, e que Elektra é muito mais passável que Candy. Candy evidencia que se sente muito sozinha. No fim, Elektra fala que vai fazer a cirurgia
	Local do ocorrido	Casa Abundance
	De dentro ou fora da comunidade	X
	Episódio	4
CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Candy e Elektra
	Orientação sexual	Heterossexual
	Cor	Negra
	Classe social	Pobre
	Reação	Choro, tristeza e superação
CATEGORIA III	Nome da personagem	X

QUEM PROFERIU A OFENSA	Orientação sexual	X
	Gênero	X
	Cor	X

Episódio “Despejados” 07º episódio da 01ª temporada

DIVISÕES		1	2
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Elektra	Elektra
	Quem proferiu	Sr. Ford	Ascensorista do hotel
	Fala	“Te pedi uma coisa”	“Continue vadia. Seria um prazer quebrar a aberração que é a sua cara.”
	Descrição do ocorrido	Após a cirurgia Elektra vai encontrar o Sr. Ford, ele percebe que ela fez a cirurgia e começa a falar que tinha pedido só uma coisa para que Elektra não fizesse, parece estar se sentindo enganado. Fala que agora é uma mulher completa enquanto Ford fala que tudo acabou e Elektra pergunta se ele a queria só pelo sexo. Ford a trata como objeto de satisfação de prazer. Chama Elektra de egoísta e estúpida, faz ela se sentir culpada	O ascensorista impede Elektra de se dirigir até o quarto de Ford. Ela insiste e ele a agride fisicamente e verbalmente, a jogando contra a parede e a chamando de aberração. Neste mesmo momento passa a “nova” mulher de Ford, uma mulher trans assim como Elektra, mas sem a operação.
	Local do ocorrido	Hotel	Hotel
	De dentro ou fora da comunidade	Fora	Fora
	Episódio	7	7

CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Elektra	Elektra
	Orientação sexual	Heterossexual	Heterossexual
	Cor	Negra	Negra
	Classe social	pobre	pobre
	Reação	Culpa e tristeza	Envergonhada, humilhada e tristeza
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	Ford	Ascensorista do hotel
	Orientação sexual	Heterossexual	X
	Gênero	Homem cis	Homem cis
	Cor	Branco	Branco

DIVISÕES		1	3
CATEGORIA I	Quem sofreu	Elektra	Elektra
	Quem proferiu	Homens	X

INFORMAÇÕES GERAIS	Fala	“Falta de honestidade não dizer isso no anuncio”	X
	Descrição do ocorrido	Após perder Ford e seu dinheiro. Elektra está à procura de um outro homem que possa a bancar, no entanto, todos os que a procura estão interessados em Elektra com um pênis, após descobrirem que ela é cirurgiada perdem o interesse, a chamam de desonesta e a fetichizam	Elektra se ver na situação abandonada pelas filhas de sua casa, acaba fazendo shows eróticos para poder sobreviver, demonstra grande apatia e despersonalização.
	Local do ocorrido	Bar	Show erótico
	De dentro ou fora da comunidade	Fora	fora
	Episódio	7	7
CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Elektra	Elektra
	Orientação sexual	Heterossexual	Heterossexual
	Cor	preta	preta
	Classe social	pobre	pobre
	Reação	Tristeza e culpa	Apatia
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	X	X
	Orientação sexual	hetero	hetero

	Gênero	Homens cis	Homens cis
	Cor	Branco	Branco

Episódio “Coragem” 01º episódio da 02ª temporada

DIVISÕES		2
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Blanca e Angel
	Quem proferiu	X
	Fala	“Se eu entrar naquela sala, sabe que o jogo acabou”
	Descrição do ocorrido	Blanca leva Angel para fazer teste de modelo em um local onde só há mulheres cis, aproveitando a beleza e a passabilidade de Angel, Blanca ver esse teste como a possibilidade de tirar Angel das ruas. Blanca evidencia que se entrar junto com Angel é provável que ela não seja classificada por associarem ela a uma mulher trans.
	Local do ocorrido	Teste de modelo
	De dentro ou fora da comunidade	Fora
	Episódio	1
CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Blanca e Angel
	Orientação sexual	Heterossexual

	Cor	Pretas
	Classe social	Pobres
	Reação	X
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	X
	Orientação sexual	X
	Gênero	X
	Cor	X

DIVISÕES		1
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Angel
	Quem proferiu	Fotografo
	Fala	X
	Descrição do ocorrido	Angel precisa fazer fotografias profissionais para tentar entrar na competição, durante esse processo ela tenta negociar com o fotografo e ele pede fotos de Angel nua. Angel se sente extremamente desconfortável, mas fez o que ele pede para poder ter as fotos.

	Local do ocorrido	Estúdio do fotografo
	De dentro ou fora da comunidade	Fora
	Episódio	1
CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Angel
	Orientação sexual	Heterossexual
	Cor	Preta
	Classe social	Pobre
	Reação	Tristeza, embotamento, retraída, vergonha e choro
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	X
	Orientação sexual	X
	Gênero	Homem cis
	Cor	Branco

Episódio “Borboleta e o casulo” 03º episódio da 02ª temporada

DIVISÕES		1
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Elektra
	Quem proferiu	X
	Fala	Candy “Não vão acreditar em transsexuais, garota.” Euphoria “esses são crimes idiotas. Babaquices que policiais usam para provas que estão mantendo as ruas seguras, ou como desculpa para te dar um cacete. Estamos falando de um crime pesado aqui. E a Miss Elektra cruzou a única linha que a nossa gente não pode cruzar. Nós somos aquelas que são espancadas e morrem, não eles.” E continua “para meninas como nós, o sistema nunca está do nosso lado”.
	Descrição do ocorrido	Blanca e Elektra estão conversando sobre o cliente de Elektra que morreu engasgado em seu próprio vomito, Blanca dá a ideia de chamar a polícia e a ambulância, mas Elektra reluta, afirmando que vão pensar que ela o matou. Evidencia que não vão acreditar em uma mulher trans, ainda mais negra e vão culpabiliza lá pela morte se seu cliente. Depois de conversar um pouco Elektra resolve ir procurar Candy, acreditando que ela poderá lhe ajudar de verdade, Candy fala que chamar a polícia irá fazer ela ser presa e também fala sobre as relações de racismo por conta da cor do cliente que morreu. Candy leva Elektra e Blanca para se encontrar com a Euphoria, que passou por situação de violência física enquanto fazia programa, tentou fugir mais a polícia chegou, e quando chegou, o cliente que ela estava tentando rouba-lo e os policiais prenderam Euphoria, não a ouviram e acreditaram em toda a história contada pelo seu cliente. Conta que no primeiro dia de prisão ela apanhou, foi obrigada a tirar a sua peruca e posar como se fosse uma criminoso, foi tratada no masculino.
	Local do ocorrido	Casa evangelista, clube de strip onde Candy trabalha e na rua onde Euphoria trabalha

	De dentro ou fora da comunidade	Internalizado
	Episódio	3
CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Elektra
	Orientação sexual	Heterossexual
	Cor	Preta
	Classe social	
	Reação	Espanto e ignorou
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	X
	Orientação sexual	X
	Gênero	X
	Cor	X

Episódio “Nunca conheci um amor assim” 04º episódio da 02ª temporada

DIVISÕES		1	2
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Candy	Candy
	Quem proferiu	Pray Tell	Pray Tell
	Fala	“E você não quer aquela bunda murcha de volta, não é?”	“Então você gostaria que colocássemos um poste no meio do salão para você mostrar seus talentos ocultos”
	Descrição do ocorrido	Candy novamente tenta desfilhar por uma outra categoria que não havia desfilado antes. Pra Tell chama sua atenção, falando sobre seus silicones e que eles podem estourar se ela se arriscar fazendo algo que não está acostumada, como a dança de rua. Pray Tell faz piada com os silicones de Candy novamente colocando em voga a sua passabilidade. Por fim, Candy enfrenta Pray Tell e até mesmo Blanca fala que Pray exagerou.	O conselho de bailes se encontra em um restaurante e Candy faz questão de ir na reunião para poder defender seu ponto de vista de outras categorias. Durante essa reunião Pray Tell e os demais, todos homens cis gays, começam a fazer piadas com Candy, tentando a diminuir. Fica revoltada porque Pray Tell nunca a leva a sério, ameaça cortar a garganta dele com uma faca
	Local do ocorrido	Ball	Restaurante
	De dentro ou fora da comunidade	Dentro	Dentro
	Episódio	4	4

CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Candy	Candy
	Orientação sexual	Heterossexual	Heterossexual
	Cor	Preta	Preta
	Classe social	Pobre	Pobre
	Reação	Chateada	Chateada, revoltada, humilhada e diminuída
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	Pray Tell	Pray Tell
	Orientação sexual	Gay	Gay
	Gênero	Homem cis	Homem cis
	Cor	Preto	Preto

DIVISÕES		1	2
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Candy	Angel, Lulu, Elektra, Blanca e Candy
	Quem proferiu	X	X

	Fala	X	“podia ser eu aí dentro”
	Descrição do ocorrido	Candy é assassinada e encontrada morta no motel onde fazia programa, sinais de agressão está por todo seu corpo. Elektra, Lulu se encontram na casa Evangelista para conversar sobre, Lulu fica em prantos. Angel aponta que estão em maio e já foram assassinadas 11 meninas trans, e que precisam fazer algo para parar isso, Elektra, Angel, Blanca e Lulu terminam a cena como uma família se apoiando e lutando para continuar juntas e vivas.	No funeral de Candy, Angel lembra de quando fazia programa e que poderia ter sido ela morta
	Local do ocorrido	Casa evangelista	Funeral
	De dentro ou fora da comunidade	X	X
	Episódio	4	4
CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Candy	Angel
	Orientação sexual	Heterossexual	Heterossexual
	Cor	Preta	Preta
	Classe social	Pobre	Pobre
	Reação	X	Choro

CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	X	X
	Orientação sexual	X	X
	Gênero	Homem cis	X
	Cor	X	X

DIVISÕES		1
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Candy
	Quem proferiu	Vivica (mãe da Candy)
	Fala	“Ele era nosso filho”
	Descrição do ocorrido	Fez deboche do nome de Candy e ainda a chamou no masculino. Na conversa com Candy, ela fala sobre as dificuldades de criar uma pessoa “como ela”, se isentando da culpa
	Local do ocorrido	Funeral
	De dentro ou fora da comunidade	Fora
	Episódio	4

CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Candy
	Orientação sexual	Heterossexual
	Cor	Preta
	Classe social	Pobre
	Reação	X
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	Vivica
	Orientação sexual	Heterossexual
	Gênero	Mulher cis
	Cor	preta

Episódio “Inflar” 07º episódio da 02ª temporada

DIVISÕES		1
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Blanca
	Quem proferiu	Frederica Norman
	Fala	X
	Descrição do ocorrido	Após o salão ser fechado pro Frederica, Blanca com todas as meninas do ball faz um protesto em frente ao local. Frederica é chamada para dá uma entrevista sobre e conta que após o protesto, as meninas haviam deixado agulhas sujas e caminhas no local do protesto. Tentando apelar pelo ódio e discriminação da população sobre assunto como AIDS e transexualidade.
	Local do ocorrido	Casa Evangelista
	De dentro ou fora da comunidade	Fora
	Episódio	7
CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Blanca
	Orientação sexual	Heterossexual
	Cor	Preta
	Classe social	Pobre

	Reação	raiva, ódio e espanto
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	Frederica
	Orientação sexual	Heterossexual
	Gênero	Mulher cis
	Cor	Branca

DIVISÕES		1
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Blanca
	Quem proferiu	Frederica
	Fala	“Só vim te parabenizar, Blanca. Ou seja, lá qual for seu nome verdadeiro”
	Descrição do ocorrido	Após ganhar a ação na justiça e fazer o protesto da camisinha na casa, Blanca recebe a visita de Frederica em seu salão, Frederica tenta se referir a Blanca no masculino, incluindo negando o nome que Blanca escolheu. Por fim, faz ameaças de agressão a Blanca
	Local do ocorrido	Salão da Blanca

	De dentro ou fora da comunidade	Fora
	Episódio	7
CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Blanca
	Orientação sexual	hetero
	Cor	preta
	Classe social	pobre
	Reação	Enfrentou e não recuou
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	Frederica
	Orientação sexual	Heterossexual
	Gênero	Mulher cis
	Cor	branca

Episódio “Revelações” 08º episódio da 02ª temporada

DIVISÕES		1
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Blanca
	Quem proferiu	Pray Tell
	Fala	“Você parou de transar por causa do vírus e agora está com inveja de mim porque eu não fiz o mesmo”
	Descrição do ocorrido	Blanca e Pray Tell estão brigando porque Tell transou com Ricky, falam sobre a condição dele e que Pray está se aproveitando dele porque ele ainda é novo, por fim, Pray se sente ofendido com o que Blanca fala e diz que não é porque ela parou de transar por causa do HIV que ele vai parar também. Por fim, Blanca rebate que ele não tem ideia o que é ser uma mulher vivendo com HIV (acrescento ainda, mulher trans e negra vivendo com HIV), Blanca fala sobre a discriminação que passa, e o medo de homens heteros pegar HIV só pela colher
	Local do ocorrido	Rua do ball
	De dentro ou fora da comunidade	Dentro
	Episódio	8
CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Blanca
	Orientação sexual	Heterossexual
	Cor	Preta
	Classe social	Pobre

	Reação	Tristeza, raiva
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	Pray Tell
	Orientação sexual	Gay
	Gênero	Homem cis
	Cor	Preto

Episódio “A vida é uma praia” 09º episódio da 02ª temporada

DIVISÕES		1	2	3
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Lulu	Lulu, Angel e Elektra	Lulu, Angel e Elektra
	Quem proferiu	X	Cliente do restaurante	X
	Fala	“Porque estão olhando para nós” e “acha que estão nos notando?”	“Não há nada de relaxante no seu tom estridente” por fim “conheço um homem fingindo ser mulher. E eu vejo 3 bem na minha frente”	Elektra “Não é seguro para garotas como nós andarem no meio da noite com um estranho”. Angel “esses homens têm medo do que sente por nós. E Acabam descontando na gente” Elektra “Eles não nos matam porque nos odeiam. Matam porque eles odeiam nos amar”.

	Descrição do ocorrido	Lulu e Elektra ficam na areia enquanto Blanca e Angel vão dá um mergulho no mar. Lulu está com medo das pessoas ao redor delas saberem que são mulheres trans ficando em alerta e constantemente falando com Elektra sobre isso	Lulu, Angel e Elektra estavam conversando enquanto Blanca havia ido ao banheiro, durante esse momento, um outra cliente do local vai até a mesa e começa a fazer intriga com as meninas, logo após Elektra fala que as outras mesas estão fazendo barulho também mais a garota só veio falar com elas, a cliente chama as meninas da mesa de homens vertidos de mulher. Por fim, Elektra evidencia os privilégios da cliente falando que isso não fazia que ela fosse mulher, muitas outras coisas interferiam nisso.	Blanca volta do banheiro falando que encontrou com o salva vidas que a salvou na praia mais cedo, conta também que ele a chamou para dar uma volta na praia agora, Elektra evidencia que é perigoso sair uma hora dessas com um homem que acabou de conhecer. Isso mostra que ela deve ficar em alerta sempre, e esse esforço acaba por esgotar quem precisa fazê-lo. Angel fala sobre o fato de homens cis não saberem lidar com o amor que sentem por mulheres trans e as matam, Elektra emenda dizendo que isso pode ter sido o mesmo que aconteceu com Candy. Blanca fala que está decidida a ir, então cada uma das meninas que estão na mesa lhe dão uma arma de defesa pessoal, um canivete, uma arma de choque e um soco inglês.
	Local do ocorrido	Praia	Restaurante	Restaurante
	De dentro ou fora da comunidade	Internalizado	Fora	Internalizado
	Episódio	9	9	9
CATEGORIA II	Nome da personagem	Lulu	Lulu, Angel e Elektra	Elektra

QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Orientação sexual	Heterossexual	Heterossexual	Heterossexual
	Cor	Preta	Preta	Preta
	Classe social	Pobre	Pobre	Pobre
	Reação	Atenta, alerta, medo	Raiva, espanto	Medo
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	X	X	X
	Orientação sexual	X	Heterossexual	X
	Gênero	X	Mulher cis	X
	Cor	X	Branca	X

Episódio “Em meus saltos” 10º episódio da 02ª temporada

DIVISÕES		1
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Elektra, Angel e Lulu
	Quem proferiu	X
	Fala	(Elektra) “Nós construímos os salões de baile. E só ficamos com três categorias e nenhum lugar de direito no conselho. É um clube de meninos agora. Dirigido exclusivamente por você e os outros mestres de cerimoniais homens.” E “Você fica toda emperiquitada na sua roupa mais cara só para ser vista de cima por homens. Sentados em seus poleiros observando, inspecionando, verificando. Porque eles podem julgar quando nunca usaram um salto em suas vidas? Eu não vou em um salão de baile para que um bando de gays cruéis e sem estilo façam pouco de mim” (Angel) “Já nos julgam fora. Não deveríamos ser julgados tão duramente pelos nossos.” (Lulu) “Eu costumava rolar meus olhos quando Candy reclamava que as garotas tinham sido deixadas de lado. Mas assim que a ‘Vogue’ (música de Madona) chegou, quem foram as estrelas, Pray? Os meninos.
	Descrição do ocorrido	Depois de Blanca passar mal e ir para o hospital por causa de sua imunidade, dentro do quarto Elektra e Angel estão reclamando a Pray Tell o quanto os bailes viraram local de homens cis que reproduzem o mesmo preconceito que elas sofrem na rua dentro do lugar que elas deveriam se sentir amadas, nos bailes. E que depois do Vogue quem cresceu foram os garotos, cresceram e aprenderam a dançar com as meninas dos bailes
	Local do ocorrido	Hospital
	De dentro ou fora da comunidade	Dentro
	Episódio	10

CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Elektra, Angel e Lulu
	Orientação sexual	heterossexual
	Cor	Preta
	Classe social	Pobre
	Reação	Raiva e desprezo
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	X
	Orientação sexual	X
	Gênero	X
	Cor	X

DIVISÕES		1
CATEGORIA I INFORMAÇÕES GERAIS	Quem sofreu	Angel
	Quem proferiu	Publicitária
	Fala	“eu pedi uma garota, não uma drag queen”

	Descrição do ocorrido	Angel vai até a sra. Ford para saber o que tinha acontecido que ela não a ligava mais. Ford fala que uma de suas clientes ligou reclamando sobre sua indicação para a propaganda, acusando Angel de ser um homem.
	Local do ocorrido	Sessão de fotos
	De dentro ou fora da comunidade	Fora
	Episódio	10
CATEGORIA II QUEM SOFREU A DISCRIMINAÇÃO	Nome da personagem	Angel
	Orientação sexual	heterossexual
	Cor	preta
	Classe social	pobre
	Reação	Choro, tristeza e culpada
CATEGORIA III QUEM PROFERIU A OFENSA	Nome da personagem	X
	Orientação sexual	X
	Gênero	Mulher cis

	Cor	Branca
--	-----	---------------